

Disseny i implementació d'un sintetitzador de piano

AUTOR : Josep Maria Solà i Fusté

DIRECTOR : Xavier Serra i Casals

A Josep Solà i a Anna Maria Fusté

AGRAÏMENTS

Voldria mostrar el meu agraïment en primer lloc a tres persones que han estat la meva Santíssima Trinitat durant l'elaboració d'aquest projecte: Xavier Serra, Ramón Loureiro i Perfecto Herrera. Sense el seu ajut i sobretot la seva PACIÈNCIA, un servidor no hagués arribat ni a fer xip xap a les aigües de l'entorn acadèmic i informàtic en el qual es desenvolupa aquest treball.

He d'agrair també a Jaume Soler i Esther Guerra, extensible a tot l'equip de recerca SMS (Som Millors que un Sampler) i a la gent de l'Institut Universitari de l'Audiovisual, pel suport i per les hores compartides davant la pantalla, sortosament interrompudes per alguna tertúlia que mai no ha estat de més.

A Xavier Boliart, catedràtic de solfeig del Conservatori Municipal de Música de Barcelona per les seves lliçons d'acompanyament i d'harmonia i per recordar-me implícitament que la música encara la composem les persones.

A tots els meus amics, que s'han cuidat de desconectar de tant en tant el sintetitzador de piano implementat en el meu cervell. En especial al Sergi, per connectar-hi una guitarra distorsionada i al David, una mica de "rock'n'roll".

Als meus pares qui, silenciosament, també han carregat amb un sintetitzador de piano en el seu interior durant tot aquest temps. A ells va dedicat aquest projecte.

A tu que ara mateix t'extranyes de no aparèixer en aquests crèdits i que segur que t'ho mereixes, el programa sintetitzador "Lee" i jo et dediquem l'execució de la obra que acompanya aquesta memòria: Preludi de la Partita 1 (BWV825) de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

ÍNDIX

INTRODUCCIÓ	1
1. L'ACÚSTICA DEL PIANO	4
1.1 Característiques generals de l'instrument	4
1.2 El so del piano	5
1.3 Les cordes i la inharmonicitat	8
2. DELS MÈTODES DE SÍNTESE AL PIANO ELÈCTRIC	11
2.1 Tècniques de síntesi	11
2.2 Els sintetitzadors mostrejadors o "samplers"	13
3. MIDI	17
3.1 Estructura del fitxer MIDI: Seqüències, pistes i blocs ("chunks")	18
3.1.1 Bloc de capçalera (Header chunk)	19
3.1.2 Format de les dades de la pista ("MTrk chunk type")	20
3.2 "Channel messages"	20
3.2.1 "Channel voice messages"	21

4. LA TÈCNICA SMS	23
4.1 Introducció	23
4.2 La Transformada de Fourier a temps curt	25
4.3 Detecció de pics	28
4.4 Continuació dels pics	30
4.5 La component estocàstica	33
4.6 Síntesi	35
4.6.1 Síntesi determinista	36
4.6.2 Síntesi estocàstica	37
4.7 Les eines SMS	39
5. EL TREBALL	41
5.1 Una bona anàlisi	42
5.1.1 Adequant el so a analitzar	42
5.1.2 Efectuant l'anàlisi	43
5.1.3 Retocs post-anàlisi	47
5.2 El sintetitzador	50
5.2.1 Control del sintetitzador	51
5.2.1.1 Lectura d'un fitxer MIDI	51
5.2.1.2 Emmagatzemament de la partitura	52
5.2.2 La unitat de procés: El sintetitzador	53
5.3 Transformacions	53
5.3.1 Generació de freqüència de notes no analitzades	54
5.3.1.1 Interpolació	55

5.3.2 Modificar la durada	61
5.3.2.1 Envolupant d'amplitud	62
5.3.3 Modificar la dinàmica	64
5.3.3.1 Filtre passa-baixos	66
5.3.3.2 Intensitat de la component estocàstica	69
5.3.3.3 Intensitat del so global	70
5.4 Una llibreria	71
5.5 Implementació en "software"	71
5.5.1 Lectura i emmagatzemament de la partitura	72
5.5.2 Assignació d'una parella de fitxers de la llibreria	73
5.5.3 Interpolació i transformació	74
CONCLUSIONS	75
APÈNDIX	76
Apèndix A	76
A.1) Paràmetres de <u>smsAnal</u>	76
A.2) Paràmetres utilitzats en l'anàlisi de la llibreria	81
A.3) Polinomis modeladors de l'estirament de parcials	82
A.4) Filtres del residu	83
Apèndix B	84
B.1) Valors dels factors d'interpolació	84
B.2) Implementació de la interpolació	84
Apèndix C	88

C.1) Vull treballar amb la meva pròpia llibreria	88
C.2) Paràmetres de transformació de smsSynth	89
REFERÈNCIES	92
EXEMPLES DE SONS	94

INTRODUCCIÓ

La casa disponia de les comoditats necessàries per a aconseguir que la nostra estança fos el màxim de plàcida. Sant Feliu, a aquesta època de l'any, reuneix tots els ingredients necessaris per al lleure que no està renyit amb la creativitat musical. L'Ignasi i jo ens havíem escapat per a passar-hi uns dies durant el calurós més de Juliol del 96. Tots dos, pianistes en actiu, demanàvem a crits una pausa en les nostres ocupacions, sense desapropiar la ocasió per intercanviar coneixements sobre execució i interpretació de l'anomenat pare dels instruments.

Els matins de platja alliberaven tensió acumulada creant l'atmosfera idònia per a que, havent dinat, la discussió musical de cada dia prengués posició de sortida. Uns dies consistia en una dialèctica al costat del piano, altres, sobre tendències dels diferents gèneres i d'altres, senzillament, en passar hores i hores interpretant peces a quatre mans tals com "Dolly" de Francis Poulenc, tot fruïnt del so emergent de la caixa de ressonància.

Els dies passaven i les nostres activitats musicals cada cop es veien més reduïdes a seure a la banqueta per a tocar alguna cosa. El so de l'instrument que ens retenia al seu costat fins al capvespre ja no encisava tant com al començament. La calor, la humitat, l'edat i, com no, la nostra insistència, masses factors de càstic per a les cordes. I aquestes se'n ressentien.

Arribat cert punt, l'Ignasi es lamentava de no haver pujat el seu piano elèctric, nou de trinca, del que n'explicava les mil i una meravelles. Que si el so és perfecte, que si sembla de debò,... Si. Realment, se'l veia absorbit pel producte. Tant era així que es feia impossible arrencar-li una opinió objectiva. Per la meua part, ja havia escoltat el so del piano elèctric i havia estat temptat d'adquirir-ne un, però, per la rao que fos, no em vaig decidir i la meua opinió respecte a aquests instruments era moderada.

Tal era la radicalitat de l'Ignasi, amant de les discussions amistoses com a bon periodista, que disfrutava intentant-me convèncer de que el seu piano era insuperable creient que si la marca havia decidit de fabricar-lo segons les directrius d'una tècnica determinada era perquè aquesta era considerada la millor.

Poc menys de missió impossible hagués suposat suavitzar la posició de l'amic periodista en aquell calurós Juliol. El que no sap és que des d'aleshores m'ha plantejat el repte de contestar a totes les seves afirmacions que en aquells moments no vaig saber rebatre. Com a futur enginyer de telecomunicacions, el caire de la meua rèplica estava clar: Em proposava dissenyar un piano elèctric, basat en una altra tècnica, capaç de fer ombra en resultats al de l'Ignasi.

La tècnica de "sampling" és la líder del sector i s'implementa en la majoria de pianos elèctrics del mercat. El seu principal avantatge resideix en la alta fidelitat del so que reproduïx essent aquesta la raó número 1 per la qual es manté en aquesta privilegiada posició. Segurament, si escoltèssim el piano de l'Ignasi, en una primera audició, no tindriem res a objectar doncs, efectivament, el so s'aproxima assombrosament al del piano. Si el nostre amic ens permetés una segona audició, més acurada, jugant amb els canvis de matís d'una mateixa nota, observariem que potser el reguitzell de sons obtinguts, a primera vista inapelables, no es correspondrien al 100% amb les evolucions del matís en un piano acústic.

Malauradament, "no es oro todo lo que reluce" i els "samplers", malgrat oferir una qualitat de so òptima en treballar directament sobre sons, no són massa flexibles, no permetent excessives modificacions del so original. Semblava que havia trobat la direcció que em portaria a una rèplica adient a les afirmacions del meu amic. Però, de quins elements consta un piano elèctric?

El funcionament del piano elèctric o sintetitzador de piano (d'ara en endavant adoptarem aquesta darrera denominació) basat en la tècnica de "sampling" es pot desglosar en 3 blocs:

Fig. 0.1 : Diagrama de blocs d'un sintetitzador

Entenem per llibreria un conjunt limitat de fitxers emmagatzemats a una memòria, corresponents a notes del teclat a partir dels quals som capaços de generar les demés, aconseguint el to i matís adequats per a cada cas. La consecució del so final sintetitzat té lloc després d'haver tractat els fitxers de la llibreria aplicant-els-hi les transformacions pertinents i sintetitzant posteriorment.

Aquest so dependrà de la fidelitat de la llibreria i de l'exactitud de les posteriors transformacions, per això ens és obligatori conèixer totes les peculiaritats de l'acústica de l'instrument (capítol 1). Decidim treballar amb llibreria perquè ens proposem assolir

un mínim raonable de qualitat de so que ens permeti demostrar l'aptitud de la tècnica elegida que, d'entrada, partirà de la realitat sonora o d'un model que la representi.

La tècnica que utilitzarem ofereix una flexibilitat superior a la dels "samplers", per, així, desenvolupar un sintetitzador que supleixi la principal mancança de la tècnica líder (el capítol 2 desenvolupa el funcionament dels "samplers"). Disposarem d'un ampli ventall de possibles transformacions a aplicar sobre la llibreria, encaminades a sintetitzar amb la màxima precisió la partitura que se'ns proposi. Aquesta partitura vindrà detallada en un fitxer MIDI, l'estructura del qual és descrita en el capítol 3.

La tècnica SMS (Spectral Modeling Synthesis) (capítol 4) es basa en l'anàlisi i síntesi d'un so, és a dir, parteix de l'anàlisi del so original recollint-ne la informació rellevant auditivament, emmagatzemant-la a un fitxer binari sobre el qual s'apliquen totes les transformacions, sintetitzant-ne, finalment, el resultat. Aquests fitxers, altament manipulables, són els que conformaran la nostra llibreria. La flexibilitat de SMS permet no tant sols portar a terme les transformacions necessàries per a obtenir el so exacte de l'instrument sino també establir un punt de partida cap a la seva evolució sonora. Algú s'imagina un piano amb "vibrato"? I la possibilitat d'executar un "glissando"?

Degut a que el procés d'anàlisi és una aproximació més o menys acurada de la realitat sonora, el punt feble de SMS el constitueix el so sintetitzat que pot no ser idèntic a l'original, perceptualment parlant. La discussió està servida: Presentem una alternativa als "samplers" que esgrimeix com a principal argument competitiu, una àmplia gama de possibilitats a l'hora de transformar la llibreria, és a dir, flexibilitat; però que, per altra banda, no ofereix tantes garanties de qualitat òptima del so sintetitzat. Tots els ets i uts referents a la tècnica SMS s'exposen al capítol 4.

El sintetitzador s'implementarà en "software", concretament en llenguatge C per MSDOS. Disposarem d'una llibreria amb un nombre determinat de fitxers, contenint cadascun una representació de les característiques perceptualment importants de cada nota. El codi a generar haurà de contemplar tota la gestió de la llibreria, la aplicació de transformacions i la síntesi final, volcant el resultat en un fitxer de so (.WAV). La partitura a interpretar procedirà d'un fitxer MIDI de format 0 (una sola pista multicanal), el més senzill i estàndar. El capítol 5 tracta sobre el conjunt de tots aquests procediments i com es posen en pràctica. Aquest treball incorpora un reguitzell d'exemples de so que justifiquen la línia seguida en el disseny del sintetitzador de piano, culminant amb l'execució d'una obra clàssica.

L'objectiu no és confeccionar un sintetitzador de dimensions comercials, doncs caldria treballar en dos aspectes que, com es veurà, el situen en desavantatge: (1) el funcionament a temps real i (2) el tamany de la llibreria. Aquests dos problemes no són inabordables i podrien ser objecte d'estudi en un futur. La meva intenció ha estat simplement obrir una porta més a tècniques alternatives aptes per a portar a terme aquest mateix fi, perquè gent com l'Ignasi amplii una mica més el seu horitzó musical.

1. L'ACÚSTICA DEL PIANO

Si tenim intenció de dissenyar un prototip de sintetitzador, sigui del tipus que sigui, primer de tot hem de conèixer com serà el so que haurem de sintetitzar. Quines són les característiques tant a nivell físic com sonor de l'instrument a estudiar. Sobre aquests coneixements descansaran tots els nostres moviments en pro de l'obtenció d'un so sintetitzat mínimament acceptable.

Aquest capítol inclou una descripció física del piano, la seva sonoritat des d'un punt de vista temporal i freqüencial, ressaltant-ne el tret més personal: L'efecte d'estirament de parcials. Aquest fenomen, visible en l'espectre, dota l'instrument del seu peculiar timbre. Informació complementària es pot trobar a [Fletcher, 91], [Rossing, 90] i [Olson, 67].

1.1 Característiques generals de l'instrument

Inventat al 1709 per Bartolomeo Cristofori a Florència, el piano ha esdevingut el més popular i versàtil de tots els instruments. El seu abast màxim arriba a més de set octaves (del La 0 al Do 8) i disposa d'un ampli marge dinàmic. Les seves parts principals són el teclat, el mecanisme, les cordes, la caixa de ressonància i la carcassa (entnem per carcassa l'estructura on estan subjectes les cordes).

FIG. 1.1 : Diagrama simplificat del mecanisme d'un piano de cua.

Quan pitgem una tecla (veure figura 1.1), la sordina (“damper”) s’eleva i el martell incideix sobre la corda fent-la vibrar. Aquestes vibracions són transmeses a la caixa de ressonància (“soundboard”) a través del pont (“bridge”). Un piano de cua de concert sol tenir 243 cordes que varien en longitud des de 2 m als baixos fins a 5 cm als aguts. Se n’inclouen 8 d’individuals bobinades amb una o dues capes de fil (normalment coure), 5 de dobles també bobinades, 7 triples bobinades i 68 triples no bobinades. Els pianos més petits en poden tenir menys però fan sonar el mateix nombre de notes: 88.

El piano de paret fou desenvolupat a mitjans del segle XIX. La disposició de la caixa de ressonància i cordes és vertical. Aixó fa que els martells descriguin una trajectòria horitzontal a diferència dels de cua que és vertical. Òbviament, ambdós mecanismes tenen funcionaments diferents.

Un piano pot tenir dos o tres pedals. El dret (el més usat) té la missió d’aguantar al màxim l’esmoreïment de la nota (“sustaining pedal”). Eleva totes les sordines, la qual cosa permet a les cordes seguir vibrant inclús després de deixar anar la tecla. El pedal esquerra es coneix com a pedal celeste col.labora en l’expressivitat de l’interpretació disminuint la sonoritat. Molts tenen un tercer pedal que pot actuar de “sostenuto” aguantant el so només d’aquelles notes que han estat pitjades abans d’enfonsar-lo, no aguantant les notes següents, o bé pot actuar abaixant el so general de l’instrument interposant un tros de roba entre martells i cordes (aquesta darrera missió només es dona en pianos de paret destinats a l’aprenentatge).

1.2 El so del piano

La emissió de so per un piano és un procés realment complicat. Les cordes són excitades pels martells que alhora fan vibrar la caixa de ressonància. Les ones viatgen en moltes direccions per la caixa, cosa que comporta un diagrama de radiació força enrevessat. Els parcials del so tarden uns 3µs en fer-se palesos i s’esmoreeixen en intervals de temps que varien segons la nota. Deduïm, doncs, que l’espectre canvia ràpidament en el domini temporal, com en el cas dels instruments de percussió. Molts dels indicis per identificar un so com a piano tenen lloc a l’interval inicial. Això queda demostrat reproduint marxa enrera una cinta que contingui l’atac d’una nota. Escollat així, el so és més comparable al d’un orgue que al d’un piano.

Observant l’evolució temporal d’una nota (figura 1.2), distingim dues fases dintre del so: Una primera, que inclou l’atac, clarament apreciable per la brusquedat del canvi d’amplitud on una part sorollosa del so adquireix protagonisme: L’impacte del martell sobre la corda. En conseqüència, la seva durada és relativament curta.

Fig. 1.2 : La 4 (440 Hz) en el domini temporal.

Fig. 1.3 : Espectre d'un La 4 enregistrat en dinàmica "fortissimo", utilitzant una finestra Hamming de 990 mostres i aplicant la FFT de 2048 mostres a partir de l' instant 0.16 seg. del senyal.

La segona fase és la de l'escorçiment. L'atac ja s'ha acabat i el "soroll" pràcticament és inexistent. Domina la part "musical" del so, és a dir, el conjunt dels harmònics. En aquest cas, la durada és més gran.

El contingut harmònic, es fa palès en l'espectre (figura 1.3). No obstant, hem de vigilar de no confondre pics deguts a les ressonàncies "simpàtiques" amb veritables harmònics. Entenem per ressonància "simpàtica" l'excitació d'un mode d'una nota en repòs per mitjà d'una altra que està activa.

Al mateix temps, el timbre característic de cada instrument ve donat per la forma que adopta el seu espectre, particular per a cada nota (figura 1.4). Aquesta característica juga un paper clau en el disseny d'un sintetitzador.

FIG. 1.4 : L'espectre de totes les notes do del teclat.

1.3 Les cordes i la inharmonicitat

Les cordes transformen part de la energia cinètica dels martells en moviment, en energia vibratòria canalitzada als ponts i caixa de ressonància d'una forma que determina la qualitat de so de l'instrument. Estan fetes d'acer d'alta resistència donat que l'eficiència en la generació del so és directament proporcional a la màxima tensió que suporten. Alhora es procura minimitzar la inharmonicitat (de la qual en parlarem més endavant) utilitzant el mínim diàmetre de corda possible.

Una corda amb comportament ideal vibra en una sèrie de modes que són harmònics d'una fonamental. Ara bé, les cordes "reals" mostren certa rigidesa originant una força oposada a la tibantor a la que es veuen sotmeses. Aquesta força és més gran en els modes alts i provoca un lleuger estirament de l'espectre ("stretch"). La freqüència dels modes queda, doncs, sensiblement elevada perdent-se la harmonicitat perfecte respecte la fonamental. Podem escriure una expressió aproximada per a la inharmonicitat:

$$I_n = \frac{f_n}{nf_1^0}$$

que seria:

$$I_n = 1 + (n^2 - 1)A$$

on n seria el número d'harmònic (veure figura 1.5) i A una constant amb valor:

$$A = \frac{\pi^3 r^4 E}{8TL^2}$$

r : radi de la corda. E : elasticitat. T : tensió. L : longitud de la corda.

Per tant, de l'expressió deduem que la inharmonicitat és mínima per cordes llargues, primes i molt tensades. És lògic de pensar que cada instrument tindrà un coeficient d'inharmonicitat propi tal com es mostra en la figura 1.6. Com que la flexibilitat de les cordes bobinades és superior a les que no (ambdues del mateix radi), la inharmonicitat als baixos es redueix notablement degut a l'ús d'acer bobinat més que no pas corda sense bobinar de la mateixa massa (les guitarres i violins utilitzen el bobinat a les cordes més greus per aquesta mateixa raó).

FIG. 1.5 : Dependència de l'inharmonicitat del quadrat del nombre de parcial per 5 cordes d'un piano de cua. Les corbes es mostren desplaçades verticalment per raons de claredat [Fletcher, 91].

FIG. 1.6 : Comparació de les inharmonicitats de diferents pianos, analitzant-ne el fa 1 [Fletcher, 91].

No obstant, es tolera certa dosi d'inharmonicitat. Un estudi de síntesi de sons de pianos provava la preferència d'oients, tan músics com no músics, per tons amb parcials inharmònics. Per aquest motiu, l'afinació no és la d'un instrument qualsevol. S'utilitza la tècnica "stretch-tuning.

2. DELS MÈTODES DE SÍNTESI AL PIANO ELÈCTRIC

En aquest capítol es presenten alguns mètodes de síntesi, vàlids o no per a realitzar un sintetitzador de piano. No parlarem de tots (per exemple, obviem la síntesi granular). Es destaca el paper de l'oscil·lador com a fonament d'aquells mètodes que generen "internament" el so sintetitzat, és a dir, mitjançant l'electrònica desenvolupen timbres variats per a fins diversos.

El repàs a les tècniques de síntesi culmina amb una revisió exhaustiva de la que acapara la major part del mercat d'instruments electrònics: La tècnica de "sampling". Se'n descriuen avantatges i inconvenients que ens donaran una idea sobre els objectius a assolir pel sintetitzador que ens ocupa. Per una informació més completa sobre tècniques de síntesi es pot consultar el llibre d'en Curtis Roads [Roads, 96].

2.1 Tècniques de síntesi

A continuació es presenten els mètodes de síntesi que han estat més utilitzats al llarg de la història del sintetitzador de sons. La informació es pot ampliar al llibre d'Adolfo Núñez [Núñez, 92] i per a la tècnica basada en models físics, a l'article de Julius Smith [Smith, 96].

El dispositiu elemental més important per a la síntesi és l'oscil·lador. El seu efecte consisteix en repetir cíclicament una forma d'ona determinada, produint així una oscil·lació periòdica. Aquest senyal pot variar depenent dels seus paràmetres d'entrada: la pròpia forma d'ona, la freqüència i l'amplitud, podent especificar, en certs oscil·ladors, la fase inicial. Els timbres obtinguts amb oscil·lador són genuïns del món electrònic i el seu potencial pot ser aprofitat. No obstant, els resultats són pobres i estàtics si es comparen amb el timbre dels instruments acústics ja que l'espectre sempre és harmònic i es manté fixe. Fent ús d'envolupants temporals i de modulacions a baixa freqüència, aplicades sobre la freqüència, l'amplitud i el timbre podem enriquir el so inicialment pobre.

2.1.a Síntesi substractiva : En aquest mètode, es parteix d'un senyal ja generat. Aquest es passa a través d'un filtre que modifica el seu espectre, atenuant certs parcials i reforçant-ne d'altres. Pot aplicar-se a qualsevol tipus de senyal, però interessa que sigui el més ric en parcials possible. Un filtre variable en el temps pot aconseguir que el so

tractat variï també en el temps. Aquesta tècnica, en principi, no té perquè utilitzar oscil.ladors.

2.1.b Síntesi aditiva : Es crea un so mitjançant suma o barreja d'altres. La síntesi aditiva més general consisteix en sumar oscil.lacions sinusoidals, que representen cadascuna a un parcial, amb l'amplitut i freqüència necessàries de l'espectre que es desitja construir. Heus ací el gran avantatge d'aquest mètode, en que els paràmetres de síntesi coincideixen amb l'espectre. Aquests paràmetres poden ser establerts empíricament fins a assolir el so buscat o obtenir-se a través de l'anàlisi d'un senyal determinat. Aquesta tècnica de síntesi és de tipus lineal perquè les operacions que hi intervenen són la suma o la multiplicació per constants.

2.1.c Síntesis no lineals : Els mètodes de síntesi que nombrarem es basen en operacions no lineals amb les variables, com la multiplicació, la exponenciació, etc... ; es tracta, sobre tot, d'aconseguir un so complex utilitzant pocs oscil.ladors la qual cosa implica aparells més senzills o menor nombre de càlculs d'ordinador.

-Modulació d'amplitut (AM) : La modulació d'amplitut a baixa freqüència dona com a resultat un "tremolo". Però a partir de freqüències superiors a entre 10 i 20 Hz, es comença a percebre un efecte tímbric que es pot usar per a la síntesi.

-Modulació de freqüència (FM) : La freqüència d'una ona sinusoidal (portadora) varia conforme la freqüència d'una altra ona (moduladora). En l'espectre s'observen altres parcials més greus i més aguts que la portadora. Anàlogament a la modulació d'amplitut, quan la freqüència moduladora és superior a entre 10 i 20 Hz, podem utilitzar-la per a la síntesi.

2.1.d Síntesi amb models físics : Aquests mètodes generen sons descrivint el comportament dels elements tals com cordes, llengüetes, llavis, tubs, etc que conformen l'instrument musical. Aquests elements, excitats mecànicament, vibren i produeixen perturbacions que nosaltres captem com a so. La tècnica de síntesi partint de models físics és la més moderna de totes les mencionades en aquest apartat i es pot conèixer a fons a la corresponent referència [Smith, 96].

2.2 Els sintetitzadors mostrejadors o “samplers”

Els models de piano elèctric més venuts, la sèrie “Clavinova” de Yamaha i la “Hp” de Roland, es fonamenten en aquesta tècnica. Si pretenem oferir-ne una alternativa, més val que la coneguem a fons [Núñez, 92], [Palomo, 95], [Roads 96].

Són aparells que enregistren digitalment el so emmagatzemant-lo a una memòria. Òbviament, superen als sintetitzadors a l’hora d’imitar els timbres dels instruments acústics, essent capaços de crear nous sons manipulant els ja enregistrats. El seu aspecte extern és el d’un sintetitzador amb teclat o en mòdul. La memòria sol ser d’uns quants Mb habilitats per a grabar-hi una o més mostres.

44.1 kHz és suficient pel que podem percebre. Malgrat això, els “samplers” acostumen a permetre el mostreig a diferents velocitats, estalviant memòria en mostrejar a baixa velocitat els senyals que tinguin poc contingut en parcials aguts. Per exemple, si s’empren 22.05 kHz, es perd la octava més aguda, però la mostra ocupa la meitat. Per altra banda, els instruments greus tenen forces parcials aguts, per tant s’haurà de provar cada cas o analitzar el senyal. A les dues freqüències de mostreig mencionades els podem afegir la de 48 kHz i així obtenim les més típiques.

Els “samplers” són capaços de tocar les mostres transportant-les varies octaves cap als aguts o cap als greus. D’aquesta forma, es pot mostrejar un Do central d’un piano i obtenir, en principi, tota l’escala del teclat mitjançant la transposició de la mostra. La transposició es pot realitzar variant la velocitat de lectura de les mostres. Si és alta, sonarà més agut i durarà menys i si és lenta, succeirà el contrari (veure figura 2.1).

En el cas de transposició a una nota de freqüència inferior, pot passar que parcials o freqüències indesitjades molt agudes, poc evidents en la mostra original, en baixar la freqüència es notin clarament, la qual cosa fa que la transposició descendent sigui més limitada.

Aplicar transposició a una mostra per obtenir les altres notes d’un instrument acústic té els seus límits doncs el timbre canvia molt si l’interval de transposició és gran. Per exemple, si una nota greu de piano es transporta dues octaves ascendents, s’obté la nota d’un instrument estrany.

Una raó d’aquest fenomen és deguda a la forma espectral (consultar capítol 1) que varia nota a nota. Igual que la veu té els formants que n’identifiquen el timbre característic, en els instruments acústics podem parlar de ressonàncies com a terme alternatiu (perquè el terme formant és més apropiat per a la veu). Les posicions i intensitats de les ressonàncies es mantenen constants i, segons pugem o baixem en l’escala, els parcials es reforcen o atenuen a fi de respectar les citades ressonàncies. Contràriament, el “sampler” transporta per igual la fonamental, parcials i ressonàncies (veure figura 2.2).

Resumint, si es pretén imitar fidelment un instrument acústic, és aconsellable com a mínim mostrejar la nota central de cada octava i obtenir-ne les properes mitjançant transport.

FIG. 2.1 : La mostra original , que dura 1s, s'assigna a la tecla del do central i el so de les restants teclcs l'obté el "sampler" llegint la mostra a diferents velocitats, per tant, la durada es veu afectada proporcionalment. [Núñez, 92].

FIG. 2.2 : Espectres de tres mostres : 1) Nota do 4 d'un instrument acústic. 2) Nota do 5 del mateix instrument. 3) Nota do 5 obtinguda per transposició de la mostra 1. Com els formants també es transporten, el timbre de 3 és diferent a 2.

L'espectre dels instruments acústics també varia amb la intensitat. Així, en els sons forts, acostuma a haver-hi més energia a la regió aguda que en els febles. Si en un "sampler" s'usa només el volum per a simular la intensitat, no s'aconseguirà aquest efecte. S'utilitza un filtre programat de tal manera que la quantitat de parcials aguts que es deixen passar sigui funció de la velocitat amb la qual es pitja la tecla. Una altra possibilitat, més cara en quant a memòria, és assignar a la mateixa tecla una mostra pel so fort i una altra per al feble i fer que actui una o altra segons la velocitat de pulsació.

Certes famílies d'instruments, tals com la corda o el vent, són capaces d'executar notes de durada considerable. En el "sampler", com que la longitud de cada mostra emmagatzemada és limitada, per a aconseguir que la nota duri tot el temps que tenim baixada la tecla, es recorreix als "loops" que consisteixen en fer que es repeteixi una part de la mostra indefinidament. A priori, per a modelar el piano no es necessita aquest recurs, doncs el seu so, decaient per naturalesa, no es presta a iterar-ne un fragment repetidament. No obstant, si el principal objectiu del disseny és estalviar memòria, es podria entendre l'ús d'un "loop" més una envolupant d'amplitut. El primer s'encarregaria de dotar a la nota de la durada requerida i la segona, de simular el decaïment natural del so.

Realitzar un "loop" en el so d'un instrument acústic pot ser una tasca difícil ja que fa falta empalmar el final del "loop" amb el principi del següent, evitant possibles discontinuïtats en el so resultant. Per a aquest fi, es busquen els punts adequats i es comprova l'enllaç (figura 2.3). Quan es trobi un bon "loop", s'ha de provar en diferents registres ja que, en canviar d'amplitut, a vegades, es fa més palès l'enllaç.

FIG. 2.3 : a) Utilització de "loop" en una mostra. b) Edició del punt d'enllaç d'uns quants "loops". A 1 es produirà un pols audible. A 2 hi ha salt sobtat d'amplitut. 3 i 4 són correctes encara que podria haver-hi discontinuïtat tímbrica. [Núñez, 92]

Els “samplers” solen oferir la opció de buscar automàticament els punts del “loop”, funcionant en molts casos i servint com a punt de partida en altres. Una altra possibilitat pels casos difícils és el “crossfade”. Consisteix en fusionar el final del “loop” amb el principi de l’altre, obtenint així un empalme gradual. Quasi tots poden emmagatzemar varies mostres a la vegada (multimostreig) i són multitímbrics, és a dir, poden executar-les simultàniament.

3. MIDI

En aquest capítol, no es pretén donar una descripció detallada del MIDI sino els coneixements bàsics que necessitem per a comprendre millor la utilitat que en treu el sintetitzador SMS. D'entrada necessitem algun mitjà que faci arribar tots els detalls de la partitura al centre de control del sintetitzador. MIDI, fins a la data, és el protocol més extès en l'àmbit de comunicació musical. Per tant, sembla raonable que l'escollim en el nostre cas. La informació sobre la mel·lodia a interpretar comprèn els events de pitjar i deixar anar una tecla. En el moment en que una nota s'activa o desactiva, MIDI n'especifica l'instant de temps, la nota implicada i la velocitat en la qual s'ha produït el canvi d'estat de la tecla. Observem que, en un instrument com el piano, només amb aquestes dades ja en tenim prou per a caracteritzar la sonoritat de la nota pitjada [MIDI 1.0], [Aitken, 95].

MIDI és un protocol que permet a computadores, sintetitzadors, teclats i altres aparells musicals electrònics comunicar-se recíprocament (figura 3.1). Per fer-lo sonar, se li han d'enviar missatges que especifiquin l'instrument a reproduir i la nota a tocar, informació pel control de volum i altres característiques del so.

És el protocol més econòmic de so multimèdia. Per aguantar una sola nota sintetitzada durant una hora, tant sols es precisen 6 bytes; un missatge de 3 bytes per iniciar-la i un altre tant per aturar-la, permetent emmagatzemar passatges musicals llargs en pocs kbytes. En contrast, una hora de so de la més baixa fidelitat ens ocuparia més de 39 Megabytes.

Amb el pas del temps i el progressiu assentament de MIDI al camp musical, se li ha anat exigint cada vegada més. Les característiques del so d'un instrument, de vegades nombroses, precisen cadascuna d'elles de l'adequada representació en un protocol de transmissió de dades. Sense sospitar del gran èxit que l'envoltaria, MIDI s'ha quedat curt en aquesta cobertura denotant una mancança en els elements de control del so. Molts instruments no poden veure plasmada al 100% la seva sonoritat en un fitxer, perquè MIDI no contempla alguns dels seus trets diferencials. Afortunadament, el piano no està entre ells.

Gairebé tots els aparells electrònics des del teclat més senzill fins a la taula de mesclades d'estudi de 48 canals duen incorporats un conjunt de ports. Aquests simples connectors de 5 pins ofereixen un nou camp de creativitat però també han obert una porta a la confusió doncs cada fabricant adopta els seus propis codis en determinats missatges MIDI.

Malgrat MIDI s'utilitza primordialment en comunicació a temps real (figura 3.1), nosaltres ens quedarem únicament amb els fitxers que genera donat que el nostre sintetitzador, com es veurà, no funcionarà a temps real.

Fig. 3.1 : Exemple de connexió MIDI. [Aitken, 95]

3.1 Estructura del fitxer MIDI: Seqüències, pistes i blocs (“chunks”)

La divisió més a “grosso modo” que podem establir en un fitxer MIDI és per blocs. En distingim de dos tipus: Un bloc de capçalera (“header chunk”) i un de pista (“track chunk”). El primer subministra informació general sobre el fitxer i el segon, les dades del so pròpiament dites de fins a 16 canals MIDI.

Un fitxer MIDI sempre comença amb un bloc de capçalera seguit d'un o més blocs de pista.

```

MThd <longitud de les dades de capçalera>
<dades de capçalera>
MTrk <longitud de les dades de pista>
<dades de pista>
MTrk <longitud de les dades de pista>
<dades de pista>
...

```

3.1.1 Bloc de capçalera (*Header chunk*)

Es troba al principi de cada fitxer i conté informació bàsica sobre el seu contingut. La secció de dades comprèn 3 words de 16 bits. La sintaxi...

```
<tipus de bloc> <longitud> <format> <ntrks> <divisió>
```

<tipus de bloc> està contuit pels 4 caràcters ASCII 'MThd' ; <longitud> és una representació del número 6 amb 32 bits. <format> accepta tres valors:

- 0 el fitxer conté una sola pista multicanal
- 1 el fitxer conté una o més pistes simultànies
- 2 el fitxer conté un o més patrons d'una pista seqüencialment independents

Nosaltres utilitzarem el format 0 doncs apart de ser suficient per a les nostres necessitats, és el més senzill i intercanviable de tots. <ntrks> és el nombre de pistes (en el nostre cas, 1). <divisió> representa la 24ena part d'una nota negra.

3.1.2 *Format de les dades de la pista (“MTrk chunk type”)*

En aquest tipus de bloc és on s'emmagatzemen les dades de la cançó. Es tracta, senzillament, d'un seguit d'events MIDI precedits cadascun d'ells per valors de temps coneguts com a “delta-time” que marquen l'instant en què succeeix l'event.

Aquesta és la sintaxi d'un bloc de pista:

```
<dades de la pista> = <MTrk event>+
<MTrk event> = <delta-time> <event>
```

<delta-time> representa l'instant de temps en unitats de MIDI Clock. Hi és sempre present. Un event pot ser de tres tipus:

```
<event> = <event MIDI> | <event sysex> | <meta-event>
```

L'event MIDI és qualsevol missatge de canal (“MIDI channel message”). La major part de la informació que extraurem del fitxer està en aquest tipus d'event.

L'event sysex és propi del sistema (el nom prové de “system exclusive”) i no ens aportarà cap informació aprofitable per al nostre fi igual que el meta-event que simbolitza la informació no MIDI però útil al seqüenciador.

3.2 “Channel messages”

Es divideixen en dues categories generals: de canal (“channel messages”) i de sistema (“system messages”). Nosaltres només aprofundirem en l'estudi de certs missatges de canal interessants de cara al treball posterior.

La primera categoria, “channel messages”, inclou “voice messages” i “mode messages”. Tots ells es caracteritzen per transmetre en canals individuals. Tal com mostra la figura 3.2, inclouen un byte de status i fins a dos bytes de dades. El primer és fàcil d'identificar doncs tots els de la seva mena tenen el bit de major pes a 1. Contràriament, en els bytes de dades, aquest és 0. Aquest conveni es manté per a tots els

missatges MIDI, no únicament pels “channel messages”. Conseqüentment, les dades s’han de codificar en els 7 bits restant de cada byte.

Fig. 3.2 : Byte de status seguit de 2 bytes de dades.

Els 4 bits de menor pes d’un byte de status identifiquen el número de canal al qual va dirigit el missatge. 4 bits donen 16 possibles combinacions, per tant, MIDI treballa amb un màxim de 16 canals (numerats de 0 a 15). Els 3 bits restants revelen el missatge.

3.2.1 “Channel voice messages”

Molts dels “channel messages” són “voice messages”. Aquests missatges:

- Donen instruccions a l’instrument receptor per a que adopti determinats sons.
- Activen i aturen el so de les diferents notes.
- Envien senyals de control que poden alterar el so de la nota en curs.

Els “voice messages” estan seguits per un o dos bytes de dades. Un missatge de “Note On” (inici de nota) en té dos: un per identificar la nota (a través del “pitch”) i l’altre, la velocitat. En el cas del piano, la velocitat determina el volum de la nota. Com a exemple, per tocar la nota 80 a la màxima velocitat al canal 13, el component MIDI enviaria aquests tres bytes en valors hexadecimal:

&H9C &H50 &H7F

Per aturar la nota, enviaria, o bé el missatge “Note Off”:

&H8C &H50 &H00

o bé el missatge “Note On” amb velocitat zero:

&H9C &H50 &H00

4. LA TÈCNICA SMS

En aquest apartat, es presenta un mètode d'anàlisi i síntesi molt apropiat per a la manipulació de sons. El seu desenvolupament detallat es pot trobar a la tesi de Xavier Serra [Serra, 89] i a una posterior actualització [Serra, 96]. La seva base descansa sobre la teoria de que un so està compost d'una component determinista més una altra d'estocàstica. La primera d'elles està representada per un conjunt de sinusoides descrites per funcions de freqüència i amplitut. La segona, per una sèrie d'envolupants d'espectres d'amplitut que funcionen com un filtre variant en el temps excitat per soroll blanc. Aquestes dues components sintetitzades juntes, permeten retenir les característiques perceptuals del so original. Al mateix temps, la representació pot ser fàcilment modificada per crear una àmplia varietat de nous sons.

Aquesta tècnica està basada en la Transformada de Fourier a temps curt STFT (Short Time Fourier Transform). Del conjunt d'espectres retornats per la STFT, els pics més rellevants de cada espectre són detectats i usats per traçar diferents trajectòries freqüencials en funció del temps. El senyal determinístic s'obté sintetitzant una sinusoide per a cada trajectòria. A fi d'obtenir la component estocàstica, es calcula un conjunt d'espectres de la part determinista i se li resta al so original. El resultat és aproximat per una sèrie d'envolupants, de les quals, el senyal estocàstic és generat aplicant-hi la STFT inversa.

4.1 Introducció

L'objectiu d'aquest sistema d'anàlisi i síntesi és poder aplicar el màxim nombre de transformacions en les dades analitzades abans de sintetitzar, obtenint una representació que captura les característiques d'un so. Aleshores, es sintetitzen nous sons aplicant transformacions a les representacions i invertint el procés d'anàlisi (figura 4.1).

Fig. 4.1 : Esquema general d'una tècnica basada en l'anàlisi i síntesi.

El sistema pretén modelar les característiques espectrals del so. En el domini freqüencial, un so és descomposat en components determinista i estocàstica. La representació del so s'obté aleshores simplificant aquestes dues components a fi d'assolir tres objectius:

- a) Busquem una representació flexible, és a dir, fàcil de transformar.
- b) El sistema ha de ser eficient en la síntesi.
- c) La bondat de la representació s'avalua primordialment segons la qualitat del so que produeix.

Des d'aquest punt de vista, molts aspectes de les característiques espectrals del so original esdevenen poc importants i procurarem excloure'ls sempre que sigui possible. El resultat total és un algorisme fàcilment implementable en un ordinador o circuit integrat digital, de caire general, és a dir, que pot ser utilitzat en una àmplia varietat de sons.

Hi ha dues suposicions importants en aquesta tècnica:

- 1) Tot so pot ser representat en el domini temporal per una ona i en el freqüencial, per un conjunt d'espectres podent passar d'un domini a l'altre en ambdós sentits.
- 2) Molts sons poden ser descomposats en una component determinista que n'inclou la part predible (aproximada per una suma de sinusoides variables en el temps) i una d'estocàstica que consisteix en una d'impredible.

La següent figura il.lustra tot el procés d'anàlisi fins a obtenir unes dades aptes per a transformar i posteriorment sintetitzar.

Fig. 4.2 : Desglosament de l'anàlisi [Serra, 96].

4.2 La Transformada de Fourier a temps curt: STFT (Short Time Fourier Transform)

Tal com s'observa a la figura 4.2, les primeres operacions a les que sotmetem el senyal original són: un enfilament i el càlcul de la FFT. Les representacions de Fourier són àmpliament utilitzades en aplicacions d'àudio perquè simulen el comportament de la oïda que funciona com un analitzador d'espectre, detectant les freqüències presents en el so entrant a cada instant del temps. En aquest apartat, introduïm l'anomenada Transformada de Fourier a temps curt, STFT (figura 4.3), útil en l'estudi de senyals variants en el temps, cas dels sons musicals.

En el món dels ordinadors, treballem amb la Transformada discreta de Fourier (DFT). Si $x(n)$ és un senyal de N mostres, la DFT és:

$$X(k) = \sum_{n=-N/2}^{N/2-1} x(n)e^{-j\omega_k n}$$

on $\omega=2\pi k/N$, N és parell i $k=0,1,2,\dots,N-1$. ω és la pulsació discreta, n és el número de mostra en el domini temporal i k , el mateix en el domini freqüencial. La corresponent transformada inversa és:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} X(k) e^{j\omega_k n}$$

retornant la forma d'ona discreta $x(n)$ d'on havia estat obtinguda.

La freqüència d'ús de la DFT en diverses aplicacions es deu a l'existència d'un algorisme de càlcul molt ràpid anomenat FFT (Fast Fourier Transform). La seva implementació requereix que la longitud del senyal sigui una potència de 2. El temps de processament passa de ser $N*N$ per la DFT a $N*\log N$ per la FFT.

A la pràctica, els sons musicals no són periòdics i les seves formes d'ona varien en el temps, característiques per les quals, la transformada de Fourier no és apropiada. La alternativa és utilitzar la STFT. A la figura 4.3 es mostra un diagrama d'aquesta transformada. La definició en el cas discret és

$$X_l(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \omega(n) x(n + lH) e^{j\omega_k n}$$

on $l=0,1,\dots$ $\omega(n)$ és una finestra real que determina la porció del senyal d'entrada $x(n)$ que rep èmfasi en un "frame" l . H és el "hop-size" o el desplaçament en número de mostres de la finestra. Entenem per "frame" aquella porció d'ona seleccionada per a determinar-ne l'espectre.

La STFT calcula l'espectre per cada "frame" l , avançant amb un "hop-size" de valor H desplaçant la finestra $\omega(n)$ al llarg de la seqüència $x(n)$. El resultat és un conjunt d'espectres, cadascun dels quals és una funció complexa descomposable en magnitud (mòdul) i fase.

El model basat en la STFT pot ser expressat com:

$$s(n) = \sum_{l=0}^{L-1} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} X_l(\omega) e^{j\omega(n-lH)} d\omega \right)$$

on $X(\omega)$ és l'espectre discret d'un senyal $x(n)$ en el "frame" l . El senyal $s(n)$ es modela com la suma de sèries de transformades inverses de Fourier.

Fig. 4.3 : Implementació de la STFT.

Hi ha diversos punts en el càlcul de la STFT que mereixen especial atenció:

- 1) L'elecció de la finestra d'anàlisi
- 2) Aplicació de la FFT
- 3) Desplaçament de la finestra ("hop size")

El primer pas a l'hora de calcular la STFT és l'enfinestrament. Aquesta elecció és important. Determina el compromís de la resolució freqüencial en front de la temporal que afecta la suavitat de l'espectre i la detectabilitat de les diferents components sinusoidals. A major tamany de finestra, més resolució freqüencial i a menor tamany, més resolució temporal. Les finestres més comuns són la rectangular, Hamming, Hanning, Kaiser, Blackman i Blackman-Harris.

Una vegada hem triat la finestra, el següent pas és calcular l'espectre utilitzant la DFT. Per raons pràctiques, es fa ús de la FFT sempre que és possible. Però això requereix que la seqüència a analitzar sigui una potència de dos, cosa, a priori, difícil

d'aconseguir. No obstant, a la pràctica, s'assoleix prenent el tamany de finestra adequat i omplint amb zeros la resta de la longitud requerida per la FFT.

Aquesta solució comporta beneficis addicionals. D'entrada, obté un espectre més suau. El tamany de la FFT, N , s'escolleix per ser la primera potència de dos que és almenys dues vegades la longitud de la finestra, M , amb la diferència $N-M$ plena de zeros. Omplir de zeros en el domini temporal equival a interpolació en el freqüencial i això té certs avantatges: Quan l'espectre està molt mostrejat, és més fàcil trobar pics espectrals que no es corresponen exactament amb cada mostra del domini freqüencial.

Quan ja hem calculat l'espectre en un punt concret de la forma d'ona, la STFT salta ("hop") al llarg del senyal i en calcula el d'una altra secció del so. El tamany d'aquest salt ("hop size") H és un paràmetre important. La seva elecció depèn de l'objectiu de la nostra anàlisi. Es procurarà triar-ne un de forma que totes les dades siguin ponderades equitativament per tant, és lògic pensar que cada so tindrà un hop size específic en funció de les seves característiques.

El procés de la STFT s'acaba quan s'ha calculat l'espectre per tots els frames del so original. Cadascun d'ells és una funció complexa de la que se'n poden extraure la magnitud i la fase. La STFT es controlarà a través dels paràmetres: tipus de finestra, longitud de finestra, tamany del desplaçament ("hop size") i el tamany de la FFT.

De les dades de l'anàlisi, podem recuperar el so original calculant la inversa de la transformada, ISTFT.

4.3 Detecció de pics

Avançant dins de la figura 4.2, el següent pas amb el que ens topem és el de detecció de pics. De la informació que ens proporciona la STFT només ens interessa una part. No tots els pics detectats tenen la mateixa importància perceptualment parlant. Si busquem aplicacions musicals a la tècnica d'anàlisi i síntesi, ens interessarà captar únicament els harmònics, obtenint com a resultat un reguitzell de pics equiespaiats en l'espectre.

Es defineix pic com un màxim local en l'espectre de magnitud. El seu valor és un màxim quan

$$|X(k-1)| \leq |X(k)| \geq |X(k+1)|$$

No obstant, no tots els pics són iguals i és per aixó que és important tenir control sobre la seva selecció. Els paràmetres amb els que controlarem aquesta detecció són:

- 1) Llindar mínim. No es captaran pics per sota d'aquest valor.
- 2) Freqüència màxima. L'algorisme no buscarà pics a freqüències superiors a aquest valor.
- 3) Freqüència mínima. No es buscaran pics a freqüències inferiors a aquest valor.

Els dos darrers vénen determinats pel marge dinàmic perceptual de l'aparell auditiu. Uns valors pràctics serien 16kHz i 20 Hz respectivament.

Donada la naturalesa mostrejada en què la STFT retorna l'espectre, cada pic al qual li hem assignat un màxim, pot tenir un error de fins a mitja distància entre mostres. Com hem vist abans, quan omplim de zeros la seqüència a analitzar, estem incrementant el nombre de mostres en el domini freqüencial, és a dir, augmentem l'exactitud del nostre màxim. Malgrat tot, per rebaixar l'error a un 0.1%, necessitariem un factor de zero-padding igual a 1000 cosa que ens dispararia el tamany de la FFT.

A la pràctica, no ens cal omplir amb tants zeros ja que aproximem les mostres freqüencials per una funció parabòlica interpoladora per obtenir el valor exacte del màxim (figura 4.4). El resultat final d'una detecció es mostra a la figura 4.5.

Fig. 4.4 : Aspecte de la envoltant a aplicar per estimar el valor exacte del màxim [Serra, 89].

Fig. 4.5 : Resultat d'una detecció de pics [Serra, 89].

4.4 Continuació dels pics

El procés de detecció de pics retorna el resultat de la estimació de freqüència, amplitut i fase dels més prominents en un “frame” donat. El següent pas és assignar a aquests màxims, una trajectòria freqüencial utilitzant l'algorisme de continuació de pics. Si el nombre d'aquests fos constant i les característiques d'ells variessin lentament, seria una tasca senzilla. Malauradament, aquest no sol ser el cas.

El comportament d'un parcial i per tant, la forma de crear un trajectòria a partir d'ell, varia segons el so. Segons es tracti de veu, un instrument harmònic, el so d'un gong o d'un animal, l'evolució dels parcials variarà. En definitiva, és necessari conèixer les característiques del so per treure el màxim rendiment de l'algorisme. L'usuari especificarà aquests trets, a través de certs paràmetres algorítmics.

La idea bàsica de l'algorisme és que un conjunt de guies de freqüència avança en el temps a través de dels pics espectrals, tot buscant-ne els apropiats (d'acord amb les restriccions especificades) i formant-ne trajectòries. Hem de distingir entre guies i trajectòries. Les primeres són un terme abstracte creat per l'algorisme per generar les trajectòries. I les darreres són el resultat de l'algorisme de continuació de pics. El valor instantani de les guies, és a dir, la seva freqüència, es guarda a $f_1, f_2, f_3, \dots, f_p$, on p és el nombre de guies existents. Aquests valors són continuament actualitzats, mentre la guia avança.

Per descriure l'algorisme de continuació de pics, assumirem que les guies freqüencials al "frame" n tenen els valors $f_1, f_2, f_3, \dots, f_p$, on p és el nombre de guies actuals. Volem continuar les p guies a través dels pics del "frame" n de freqüències $g_1, g_2, g_3, \dots, g_m$, o sigui, continuant les corresponents trajectòries. La figura 4.6 il·lustra l'algorisme.

Fig. 4.6 : Esquema de l'algorisme de continuació de pics [Serra, 89].

Cada guia avança a través del "frame" n trobant el pic més proper freqüencialment parlant, al seu valor actual. La guia r reclama la freqüència g_i per a la qual $|f_r - g_i|$ és un mínim.

Quan totes les guies i les seves trajectòries han continuat a través del "frame" n , les freqüències de la guia són actualitzades. Aquest procés d'actualització és complicat doncs es poden donar conflictes com la desaparició i desaparició de parcials, l'adjudicació d'un pic al que aspiren dues guies, per exemple.

Dels pics del “frame” n que no han estat incorporats a trajectòries ja existents, se’n generen de noves. Una nova guia es crea buscant per entre el pics no reclamats d’un “frame”.

L’atac de molts sons és bastant sorollós i la recerca de parcials és més àrdua en un espectre més ric. Una útil modificació de l’algorisme és començar el procés pel final del so i anar avançant cap al principi. La part final d’un so sol ser la més estable en molts instruments, per tant, d’aquesta forma, l’algorisme troba una clara definició dels parcials. En arribar a l’inici del so, l’algorisme ja té més informació i pot discernir amb més arguments, els pics rellevants dels que no ho són.

Quan se sap que el so a analitzar és harmònic, l’algorisme de detecció de pics es simplifica. Ara les guies freqüencials estan circumscrites a freqüències d’harmònics. Les característiques d’aquest reajustament en l’algorisme principal són:

- 1) Hi ha una freqüència fonamental específica a cada “frame”
- 2) El nombre de guies es manté constant al llarg de tot el so
- 3) Cada guia continua un harmònic específic.

L’algorisme inicialitza les guies amb les sèries harmòniques tenint en compte el valor de la fonamental. La sèrie s’obté prenent la fonamental i els seus múltiples sencers. Els passos a seguir en aquest nou algorisme són:

- Detecció de la fonamental
- Progrés de la guia
- Actualització dels valors de la guia

L’únic pas veritablement nou és el de la recerca de la fonamental. Existeixen diferents mètodes per aconseguir aquest propòsit. Si buscant en un “frame” determinat, aquesta es troba, els valors de les guies s’actualitzen a la nova sèrie generada per la nova fonamental. Si no, es mantenen els valors de l’antic “frame”.

L'output de l'algorisme de continuació ens dóna el que coneixem com a component determinista del so que conté la informació sobre els harmònics (si els paràmetres d'anàlisi han estat els adients).

4.5 La component estocàstica

Tal com hem avançat amb anterioritat, la component estocàstica és una aproximació manipulable d'una part residual del so, resultat de restar-li al so original, la part determinista. Es pot entendre doncs, que el residu inclourà la part sorollosa del so ja que hem de suposar que els harmònics (que en constitueixen la part "musical") ja han estat inclosos en la determinista.

Aquesta substracció podem efectuar-la tant en el domini freqüencial com en el temporal. Ens quedem amb la segona opció que permet la implementació de forma més senzilla d'una finestra de petit tamany que ens permetrà obtenir un residu que representi amb la màxima exactitud l'atac de la nota. Per a poder sintetitzar la part determinista a fi de preparar-la per a la substracció, en preservem en tot moment la fase instantània. El valor del senyal residual s'obté, doncs:

$$e(n) = w(n) * (s(n) - d(n)) \quad n = 0, 1, \dots, N - 1$$

on $e(n)$ és el residu, $w(n)$ la finestra, $s(n)$ el so original, $d(n)$ la component determinista i N el tamany de la finestra.

Una de les suposicions del model que presentem, és que el residu és un senyal estocàstic, estant totalment determinat per les seves característiques de freqüència i amplitud. Basant-nos en aquest fet, podem caracteritzar la component estocàstica mitjançant envolupants dels espectres de magnitud del residu ja que aquestes en mantenen les característiques freqüencials i d'amplitud. No és necessari, doncs, conservar la informació sobre la fase instantània. El conjunt d'envolupants constitueix la representació estocàstica.

El càlcul de la component estocàstica implica:

- Restar cada espectre de magnitud de la component determinista al corresponent espectre de magnitud del so original.
- Aproximar amb una envolupant cada espectre del residu.

Tenint en compte que el senyal residual és quasi estocàstic, cada espectre de magnitud del residu pot ser aproximat per la seva envolupant, donat que només la seva forma contribueix a les característiques perceptuals del so. La tècnica de generació d'envolupants que utilitzarem és la de aproximació per segments que consisteix en unir els màxims contigus de l'espectre de magnitud amb segments de recta.

La forma de procedir és dividint l'eix de freqüències de cada espectre en M seccions iguals calculant el valor màxim del senyal en cadascuna d'elles. El procés culmina quan unim els punts corresponents als màxims trobats amb els mencionats segments de recta. A major M , paràmetre a especificar per l'usuari, més exacta serà l'aproximació. Un exemple d'aproximació per segments de recta s'il·lustra tot seguit.

Fig. 4.7 : Exemple d'aproximació per segments de recta: (a) espectre d'un residu i (b) envolupant espectral [Serra, 96].

4.6 Síntesi

Arribats a aquest punt, ja tenim les dades referents al so preparades per a qualsevol tipus de manipulació a les que les volem sotmetre. Quan considerem que ja hem portat a terme totes les transformacions pertinents, arriba el moment d'afrontar l'últim pas abans d'obtenir el fitxer de so final: La síntesi de les dades modificades.

Donat que el procés d'anàlisi ens ha separat la informació en dues components, ara també les haurem de sintetitzar per separat tal com mostra la figura 4.8.

Fig. 4.8 : Esquema general del procés de síntesi [Serra, 96].

4.6.1 Síntesi determinista

Podem efectuarla tant en el domini freqüencial com en el temporal. Aquest últim cas, més tradicional, es porta terme amb una tècnica de síntesi aditiva que exposem a continuació. Sabent que $A_r(l)$ i $\omega_r(l)$ són les funcions d'amplitut i freqüència respectivament, un "frame" del so determinístic s'obté per

$$d^l(m) = \sum_{r=1}^{R^l} A_r^l \cos(m\omega_r^l), \quad m = 0, 1, 2, \dots, S-1$$

on R és el nombre de trajectòries presents al "frame" l i S , la longitud del "frame" a sintetitzar. El so final $d(m)$ resulta de la juxtaposició de tots els "frames". Per evitar "clicks" entre els límits de cadascun d'ells, els paràmetres A i ω són interpolats "frame" a "frame". L'amplitut i pulsació instantànies obtingudes per interpolació responen a

$$A(m) = A^{l-1} + \frac{A^l - A^{l-1}}{S} m \quad m = 0, 1, 2, \dots, S-1$$

$$\omega(m) = \omega^{l-1} + \frac{\omega^l - \omega^{l-1}}{S} m \quad m = 0, 1, 2, \dots, S-1$$

respectivament.

La fase instantània per a la trajectòria n és

$$\theta_r(m) = \theta_r(l-1) + \omega_r(m)$$

i finalment l'equació de síntesi es converteix en

$$d^l(m) = \sum_{r=1}^{R^l} A_r^l(m) \cos(\theta_r^l(m))$$

on $A(m)$ i $\theta(m)$ són l'amplitut i la fase instantànies calculades.

També podem sintetitzar en el domini freqüencial aplicant la FFT inversa sobre les trajectòries de freqüència i magnitud i, de fet, ho preferirem perquè, malgrat perdem flexibilitat, el procés s'agilitza notablement.

4.6.2 Síntesi estocàstica

Per poder executar la STFT inversa, necessitem convertir la component estocàstica en espectres complexos. Disposem d'un conjunt d'espectres de magnitud, resultat, tots ells, d'una aproximació per envolupants generades per segments de recta. Un primer pas obligatori és el d'aproximar les pròpies envolupants per corbes de longitud $N/2$, on N és el tamany de la FFT.

No comptem amb cap informació sobre la fase però com que sabem que la d'un soroll és aleatòria, en tindrem prou generant-la nosaltres mateixos.

La magnitud i fase de l'espectre a aplicar la STFT inversa (ISTFT) seran

$$A_l(k) = \tilde{E}_l(k)$$

$$\Theta_l(k) = \pi - \text{random}(2\pi)$$

on A és el resultat d'aproximar per la corba de $N/2$ de longitud i random és una funció que genera una fase entre 0 i 2π aleatòriament. Ara ja només ens queda convertir a coordenades rectangulars, aplicar la ISTFT a tots els "frames" i enfinestrar-los abans d'obtenir la suma de tots ells.

Sumant la síntesi d'ambdues components, assolim la seqüència de mostres que representen el so sintetitzat final.

La figura 4.9 mostra la descomposició d'un espectre en dos corresponents a la component determinista i estocàstica, la síntesi de les quals es pot escoltar als exemples de so exemple1.2 i exemple1.3.

Fig. 4.9 : Recull de tres espectres relacionats amb un La 5 (880 Hz) de piano. (1) és el del senyal sencer sintetitzat, (2) el de la component determinista i (3) el de l'estocàstica.

4.7 Les eines SMS

Ja hem vist quin és el procés teòric d'anàlisi i síntesi d'un so. Ara, però, ens falta plasmar-ne el contingut en algun mecanisme de caire pràctic, que ens permeti executar els procediments tractats en aquest capítol. El mitjà que ens portarà a fer realitat els nostres propòsits és el "software". Tres són els programes que possibiliten tota aquesta gestió de dades: (1) smsAnal, (2) smsSynth i (3) smsReSynth. Ademés d'aquests tres, existeixen altres utilitats SMS per a treballar sobre els fitxers (Per exemple smsMod i smsClean, com es veurà més endavant).

smsAnal (apèndix A) és l'encarregat d'extraure les dades més significatives del so. Constitueix el primer pas en el diagrama d'anàlisi, transformació i síntesi. Reuneix en el seu codi els algorismes de la STFT, detecció i continuació de pics per part de la component determinista i aproximació d'envolupants per part de la component estocàstica. És un programa lent, ja que incorpora diversos processos. Quan se'l crida, s'han d'especificar una sèrie de paràmetres relacionats amb els diferents algorismes que formen part de l'anàlisi (apèndix A). El resultat de l'execució és un fitxer d'un format anomenat SMS (*.sms) que recull totes les dades referents a les dues components del so. Opcionalment, també podem obtenir el residu, és a dir, la resta entre el so original i la part determinista.

El fitxer SMS fitxer és la matèria primera a l'hora d'aplicar les transformacions i posterior síntesi i consta d'una capçalera seguida de la informació corresponent a cadascun dels "frames". De cada "frame", n'especifica les freqüències, magnituds i fases (opcional) dels parcials trobats i els valors dels coeficients de l'aproximació estocàstica (figura 4.10). S'ha de recalcar la importància d'una bona anàlisi, triant els paràmetres més adequats depenent del so que tinguem al davant. Si no és així, qualsevol intent de logar una semblança del so sintetitzat amb l'original serà infructuós.

smsSynth és el pas següent (apèndix C). Una vegada hem generat el fitxer SMS, ja ens trobem en disposició de manipular el so que acabem d'analitzar, al nostre gust o segons les nostres necessitats. Les possibilitats de smsSynth són múltiples i se n'hi podrien implementar encara més. Filtratge, estirament i compressió d'harmònics, envolupants d'amplitud tan generals com de les parts determinista i estocàstica per separat, allargament de la durada sense que la freqüència es vegi alterada i el cas dual, són algunes de les transformacions que permet aquest programa que ens retorna el fitxer de so sintetitzat contenint el resultat a tots els canvis. smsSynth demana un fitxer de text amb tots els paràmetres de transformació especificats. Pot actuar sobre més d'un fitxer SMS a la mateixa crida i sintetitzar a instants de temps especificats. És a dir, podem generar una mel.lodia amb una sola aplicació de smsSynth. Aquest serà el programa que retocarem per adequar-lo a les característiques d'un sintetitzador de piano.

smsReSynth més que un programa per a crear, és l'eina complementària a smsAnal quan estem en el procés de recerca d'una bona anàlisi. Senzillament, sintetitza el fitxer SMS sense possibilitat de transformar-lo. És especialment útil quan estem buscant els paràmetres més idonis que optimitzin l'anàlisi. En altres paraules, ens permet escoltar l'anàlisi. Les seves opcions permeten sintetitzar el so sencer o la part determinista i estocàstica per separat.

Frame # 22 {0.064 seg.}:

```

det:   110[76]  217[74]  330[76]  443[67]  550[69]  663[64]
       772[68]  881[68]  996[46] 1102[61] 1216[63] 1322[50]
       1442[60] 1551[62] 1655[69] 1787[52] 1895[55] 2004[59]
       2123[58] 2236[67] 2346[57] 2468[56] 2585[64] 2703[58]
       2819[58] 2935[43] 3059[54] 3187[48] 3279[48] 3424[47]
       3542[55] 3665[60] 3791[53] 3912[44] 4042[34] 4167[49]
       4299[42] 4422[51] 4555[50] 4687[39] 4818[51] 4952[48]
       5056[46] 5219[26] 5349[37] 5474[18] 5624[47] 5768[39]
       5904[47] 6042[37] 6190[28] 6321[30] 6473[32] 6602[50]
       6723[23] 6915[34] 7007[17] 7222[36] 7354[31]  0[ 0]
       7613[14] 7764[12] 7987[34] 8079[20] 8298[14] 8421[ 9]
       8617[26] 8742[13] 8928[13]  0[ 0] 9244[16]  0[ 0]
       9617[17] 9747[15] 9969[14] 10119[ 7]  0[ 0] 10460[19]

stocg: 34.8

stocc: 18.505 13.428 4.118 5.666 1.802 1.746 2.778 2.852 0.707
       2.959 2.619 0.590 0.936 2.240 2.735 1.475 2.295 3.497
       6.089 13.957 10.068 1.287 0.147 0.105 0.612 1.388 1.238
       1.009 1.099 1.401 0.540 0.794 0.589 0.357 0.436 0.468
       0.099 0.194 0.435 1.887 2.097 0.944 0.419 0.500 0.828
       0.904 0.624 0.624 0.728 0.424 0.158 0.121 0.193 0.169
       0.055 0.080 0.082 0.164 0.216 0.096 0.084 0.096 0.076
       0.138 0.139 0.048 0.123 0.106 0.033 0.036 0.032 0.055
       0.043 0.031 0.056 0.084 0.042 0.079 0.098 0.085 0.040
       0.053 0.044 0.025 0.042 0.027 0.062 0.091 0.062 0.019
       0.019 0.037 0.050 0.074 0.080 0.057 0.073 0.044 0.033
       0.025 0.033 0.046 0.019 0.009 0.026 0.056 0.037 0.035
       0.043 0.026 0.017 0.039 0.021 0.030 0.048 0.063 0.029
       0.051 0.053 0.044 0.033 0.009 0.028 0.028 0.049 0.055
       0.026 0.032

```

Fig. 4.10 : Contingut del “frame” 22, instant 0.064 seg., del fitxer SMS corresponent a l’anàlisi de la nota LA 2 (110 Hz) del piano. La part determinista queda recollida en “det” on es representa la freqüència i magnitud (entre claudàtors) de cada harmònic i l’estocàstica en “stocg” i “stocc”, la magnitud i els valors dels coeficients (en aquest cas, 128) respectivament.

5. EL TREBALL

Quan fa un any, vaig començar aquest projecte a l'Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, estava convençut que la seva realització seria un procés pausat i tranquil en entrar a formar part d'un grup de recerca, al marge de l'estrès dels cursos de la carrera. Res més lluny de la veritat. L'home és l'animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra i com a conseqüència, l'elaboració d'aquest treball no és més que la resolució (o un intent) a totes les "sotregades" sofertes en l'empedregat camí cap al títol universitari. En aquest capítol comença el veritable disseny del sintetitzador de piano i el desenvolupament del meu treball. En ell s'exposen les esmentades "sotregades" i les maneres que he adoptat per a solventar-les o, almenys, inhibir-les. La major part del treball l'he realitzat amb l'ajuda inestimable d'una màquina NeXT, única plataforma en la qual corria, fins fa poc, tot el "software" relacionat amb la tècnica SMS. Actualment, gràcies a l'equip de recerca sota la batuta d'en Xavier Serra, ja es pot treballar en plataforma de PC. Altres projectes paral·lels a aquest sintetitzador de piano portats a terme en el si de l'equip de recerca són un sintetitzador de veu (només vocals) i un nou protocol de comunicació entre mòduls de so.

Fins a aquest punt, la teoria desenvolupada serveix per a orientar-nos sobre la direcció a seguir en les nostres evolucions a la recerca d'un disseny vàlid. Aquí comença l'aplicació pràctica de la tècnica SMS vista al capítol anterior. A grans trets, la feina consistirà en la particularització dels algorismes dels que consta SMS, més concretament del programa smsSynth, a un fi molt concret com és el sintetitzador de piano. Com es veu a la figura 5.4, dividim el disseny en dos blocs: El sintetitzador i el seu control.

El "control del sintetitzador" facilita les dades de la partitura al mòdul central que s'encarrega de processar-les. El resultat de l'execució és un fitxer de so contenint la corresponent obra pianística sintetitzada. La gran càrrega computacional impedirà un funcionament a temps real, "handicap" tractat a l'apartat 5.1. Per a portar a la pràctica tot el conjunt, farem ús d'una implementació en "software". El llenguatge elegit serà C per a MSDOS en estructura modular.

Abans d'entrar a parlar del sintetitzador pròpiament dit, es tracta el tema de l'obtenció d'una bona anàlisi d'una nota de piano i les modificacions que he hagut d'introduir en el corresponent algorisme per a que tot el procés resultés més eficient.

5.1 Una bona anàlisi

Revisant la mecànica de la tècnica SMS, observem que el primer pas en la cadena de processos que ens porta a la obtenció d'un so sintetitzat, és l'anàlisi del so. Aquesta etapa és fonamental i no em cansaré d'insistir en la importància d'una bona anàlisi. De no ser així, se'ns malmetria el resultat final fent inútil el posterior procés de síntesi. Tal com discutim a la introducció d'aquest projecte, en SMS, el so sintetitzat pot no ser idèntic a l'original, perceptualment. Característica condicionada pel procés d'anàlisi. Per aquesta raó ens esmerarem per lograr la millor anàlisi possible triant els paràmetres més adequats (apèndix A). Aquests paràmetres poden variar, no únicament per pianos diferents on és evident, sino en enregistraments diferents de notes d'un mateix instrument.

L'objectiu d'aquest apartat és deixar el fitxer SMS a punt per a ser processat, de tal forma que la seva síntesi s'aproximi d'una manera perceptualment acceptable al senyal original. Durant tota aquesta tasca de recerca, no es tenen en compte les futures transformacions de les quals serà objecte el fitxer SMS, sino que únicament es procura que la mera síntesi ja ofereixi bons resultats.

5.1.1 Adequant el so a analitzar

Abans no ens plantegem aplicar cap algorisme, el so que utilitzem com a font ha de ser preparat a fi de facilitar la tasca al programa d'anàlisi i obtenir el millor resultat possible. Tres són les passes que seguim per a aconseguir el nostre objectiu:

- 1) So mostrejat a 44100 Hz. És recomanable partir d'una bona fidelitat de so.
- 2) Aplicació d'una envolupant d'amplitut tant al principi com al final del fitxer amb l'objectiu de suavitzar les transicions off-on i on-off als extrems del so. Aquesta operació facilita la tasca a l'algorisme de continuació de pics proporcionant-li variacions prou graduals a l'inici i al final de l'anàlisi.
- 3) En els instruments percutius, com el cas que ens ocupa, és recomanable deixar un cert espai de temps (de 0.05 a 0.1seg.) abans de l'atac evitant, així, que la finestra de la STFT que abarca l'atac de la nota, quedi tallada.

Un quart retoc al que podriem sotmetre el fitxer de so és el d'eliminació de l'"offset" (DC). La component continua provoca un pic significatiu a 0 Hz en l'espectre de la FFT que dificulta l'anàlisi. Els sons que són objecte de la meua anàlisi procedeixen d'un piano de cua Baldwin de concert enregistrats en una cinta DAT i mostrejats a 44100 Hz.

5.1.2 Efectuant l'anàlisi

Tot està llest per cridar el programa smsAnal (veure 4.7) i obtenir el fitxer SMS amb les dades del so. El piano, com a instrument percutiu, es recomana analitzar-lo a la inversa, començant pel final del fitxer, per aprofitar la suavitat del decaïment de la nota. D'aquesta forma té lloc una captació progressiva d'harmònics deixant la "discontinuitat" de l'atac pel final quan l'algorisme de continuació de pics ja té bastanta informació sobre l'evolució dels parcials. Óbviament, després hem d'invertir el fitxer SMS resultant.

Per un so harmònic, smsAnal suposa, d'entrada, harmonicitat perfecte. Les guies de l'algorisme de continuació de pics són inicialitzades segons la sèrie harmònica (veure 4.4). Ademés, la part residual sol presentar una acumulació d'energia a baixes freqüències deguda a factors externs al so natural de l'instrument, que en falseja la posterior aproximació estocàstica. Aquests dos motius obliguen a modificar el programa d'anàlisi. Per una banda, retoquem smsAnal per a que l'algorisme de continuació de pics contempli la dosi d'inharmonicitat present en el piano a través de l'estirament dels seus parcials, i per una altra, eliminem l'energia del residu aliena a la naturalesa del so, fent més eficient l'aproximació estocàstica. Una proposta pràctica per a resoldre aquests dos inconvenients:

1. Obtenció de funcions que redefeixin les guies inicials de l'algorisme de continuació adequant-les a l'"stretch" dels parcials del piano.
2. Confecció d'un banc de filtres passa-alts que eliminin l'energia acumulada a baixes freqüències del residu.

La freqüència d'un parcial d'un instrument musical amb un espectre perfectament harmònic, respon a la següent expressió:

$$\text{Freqüència}_n = \text{fonamental} * n \quad n = 1,2,3,\dots$$

on n és el nombre d'harmònic.

L'estirament de parcials, fa que el càlcul de les freqüències no s'ajusti a l'expressió anterior, sino a una variant:

$$\text{Freqüència}_n = \text{fonamental} * n + \text{desviació}(n) \quad n = 2,3,4,\dots$$

La tasca consisteix en modelar la funció “desviació” de tal forma que les freqüències resultants coincideixin amb les dels parcials estirats. D'aquesta manera obtenim el reguitzell de valors als quals inicialitzar les guies de l'algorisme de continuació de pics, afavorint la detecció dels harmònics de l'espectre d'una nota de piano.

Fig. 5.1 : Desviació de freqüència respecte l'harmonicitat perfecta, provocada per l'"stretch" en tres notes d'un mateix piano. (1) La 1, (2) Re# 3 i (3) Re# 5.

Recordant les causes físiques que provoquen l'”stretch” (veure 1.3), deduem que aquest fenomen és particular per a cada nota de l'instrument (figura 5.1), és a dir, cadascuna respon a una funció de desviació concreta. Si busquem una caracterització perfecte del piano en estudi, les hem de contemplar totes.

Abans de intentar aproximar la desviació per una funció, necessitem conèixer el seu comportament real respecte la freqüència d'un parcial harmònic perfecte (figura 5.1). La forma en la qual he procedit ha estat obtenint l'espectre on els parcials estiguessin prou resolts visualment i obtenint la freqüència de cadascun d'ells manualment amb l'ajuda del programa “Spectro” [Cook, 94]. Calculo la desviació d'un parcial, restant la seva freqüència teòrica (harmonicitat perfecta) a la seva freqüència real obtinguda manualment:

$$Desviació_n = freq_{real}(n) - freq_{teòrica}(n) \quad n = 2,3,4,\dots$$

on n és el número d'harmònic.

Mitjançant el programa “Matlab” [Mathworks, 93], traço la gràfica de punts (figura 5.2) on l'eix d'ordenades representa la desviació en Hz a afegir a la freqüència teòrica representada a l'eix d'abscises. Observar a la figura 5.2 que si els parcials fossin perfectament harmònics, la gràfica seria plana de valor nul. Per últim, aproximo el seguit de punts per una funció, tenint així modelada la desviació causada per l'inharmonicitat del piano.

Per raons pràctiques, la funció que he utilitzat per a aproximar l'esmentada desviació és el polinomi (figura 5.2). A través de “Matlab” es comprova que el de tercer grau resulta suficient per a seguir les evolucions dels punts que descriuen el comportament real. Tot aquest procediment es repeteix per a cada nota diferent. L'apèndix A detalla els polinomis que necessitarem per a la construcció del sintetitzador. Els dos exemples següents corresponen a un LA 3 i un RE# 5 del piano de cua Baldwin de concert objecte del nostre estudi:

$$P_{LA3}(x) = 0.0237x^3 + 0.1968x^2 - 2.3913x + 4.6156$$

$$P_{RE\#3}(x) = 0.2129x^3 + 3.778x^2 - 15.047x + 37.3632$$

sent x la freqüència en Hz del parcial en cas d'harmonicitat perfecte. L'expressió d'obtenció dels valors inicials de les guies de l'algorisme de continuació de pics queda:

$$\text{Freqüència}_n = \text{fonamental} * n + \text{polinomi}(\text{fonamental} * n) \quad n = 2,3,4,\dots$$

Fig. 5.2 : Aproximació per un polinomi de tercer grau de la desviació de freqüència provocada pel coeficient d'inharmonicitat corresponent a la nota La 5. (1) desviació de freqüència, (2) aproximació per un polinomi.

Els polinomis donen un cop de mà a l'algorisme de continuació de pics inicialitzant les guies als valors adequats per a que la tasca de recerca i assignació de parcials sigui més senzilla. Combinant l'ús d'un polinomi amb el d'una finestra de STFT

de tamany suficientment gran (alta resolució freqüencial), assolim les condicions òptimes per propiciar una detecció del màxim nombre d'harmònics. Aquesta detecció ve determinada tant pel tipus de finestra com pel seu tamany. A l'apèndix A, es detallen els paràmetres d'anàlisi d'unes quantes notes, inclosos el tipus i tamany de finestra de la STFT.

No obstant, en determinar el tamany d'una finestra, ens topem amb un compromís. En el nostre cas, buscant resolució freqüencial, estem perjudicant la correcta representació de l'atac de la nota que, per anar bé, precisaria un tamany de finestra petit. La manera d'arreglar aquest atac s'exposa a 5.1.3.

La segona modificació del programa d'anàlisi smsAnal, és la implementació d'un banc de filtres passa-alts per a tractar el residu abans d'aproximar-lo estocàsticament. L'acumulació d'energia a freqüències baixes deguda a factors externs al propi so (per exemple els 50 Hz de l'alimentació) ha de ser eliminada per a millorar les condicions en que s'efectui l'aproximació estocàstica.

El disseny dels filtres s'efectua mitjançant el programa dissenyador "Sistemas discretos" [Úbeda, 95]. He triat filtres Butterworth pel seu bon comportament respecte el temps i l'ordre elegit ha estat el màxim evitant la inestabilitat, treballant a una velocitat de mostreig de 44100 Hz. N'he generat 5 amb freqüències de tall que van desde els 20 als 800 Hz (apèndix B) per a poder elegir el més idoni pel cas del piano Baldwin en estudi.

5.1.3 Retocs post-anàlisi

El resultat de l'anàlisi és un fitxer SMS. Si els paràmetres que hem passat a smsAnal han estat els adequats, aquest fitxer contindrà les dades d'una bona representació del so original que ens permetran sintetitzar-lo amb una fidelitat acceptable. En aquest instant, ja podriem sintetitzar passant o no per transformacions prèvies del fitxer SMS. No obstant, ens aturem perquè encara ens manquen detalls per a polir. Alguns d'aquests detalls van encaminats a obtenir el millor so sintetitzat possible i d'altres, a optimitzar el contingut del fitxer SMS.

A l'apartat anterior ens lamentàvem de que l'ús d'un tamany gran de finestra no beneficiava en absolut una correcta caracterització de l'atac de la nota. L'objectiu més important a nivell de retocs post-anàlisi és millorar aquest atac. Si sintetitzem directament el fitxer SMS resultant de l'anàlisi, escoltem un atac massa gradual fruit de no haver utilitzat el tamany de finestra adequat. Per a dotar l'atac de la seva contundència natural, aplico una envolupant d'amplitud sobre la seva durada, fent-lo més abrupte. Per aconseguir-ho, actuo sobre la informació de tots els "frames" del fitxer SMS

implicats en l'interval de temps inicial seleccionat. El procés es repeteix els cops necessaris fins a determinar la durada de l'interval de temps. Manualment, aconseguixo millorar l'atac. La figura 5.3 il·lustra el procés. La resta de retocs van destinats a optimitzar la informació del fitxer SMS o a millorar-ne la gestió.

Un fitxer SMS ocupa força memòria. Si a aquest fet li afegim que una nota de piano pot arribar a durar bastant, el tamany del fitxer se'ns en va a l'ordre del Megabyte. Per exemple, un La0 de 13 seg. cobrint informació de 128 coeficients estocàstics i de 104 parcials, ocupa més de 5 Mb de disc dur. No és objectiu d'aquest projecte reduir el tamany d'un fitxer SMS però s'ha de dir que les dades podrien reduir-se sense excessiva dificultat seguint diversos criteris. Particularitzant pel cas del piano, la direcció a seguir seria la d'eliminar tots els valors nuls, de coeficients estocàstics i parcials, de tots els "frames". El contingut en zeros d'un fitxer SMS és de fins un 96% del total de la seva informació. Tant sols descartant aquests zeros, ja lograriem estalviar gran part de memòria ocupada. A "grosso modo", d'un fitxer SMS de 2 Mb, passariem a un de 200 Kb. Actualment s'està treballant en una nova capçalera de fitxer SMS per contemplar la possibilitat de eliminar tots els zeros del global de la informació.

Ademés d'aquesta simple reducció de les dades, podriem recórrer a tècniques de compressió que actuessin sobre les resultants de l'eliminació de zeros.

En instruments de comportament harmònic més estable, la tècnica de compressió seria delmar els "frames" en la proporció que el grau d'aquesta estabilitat permetés.

Els dos següents retocs post-anàlisi persegueixen aquest objectiu. El primer d'ells té la missió d'eliminar els darrers parcials amb valor nul presents en tots els "frames". Ho aconseguixo reanalitzant el so especificant-li el nombre corregit de parcials a trobar. També ho hagués pogut fer realitat mitjançant el programa "smsClean" que actua directament sobre el fitxer SMS.

El silenci inicial resultat del procés de millora de l'atac, ja no té raó de ser i cal eliminar-lo. Per aconseguir-ho, confecciono un petit programa que demana el nombre de "frames" inicials a descartar, penetrant, acte seguit, dintre del fitxer SMS per eliminar-los tot reconfigurant la capçalera del fitxer. El nombre de "frames" a especificar ha de ser tal de manera que fem coincidir l'atac de la nota amb el principi del fitxer, reduint una mica més el seu espai de memòria.

L'eliminació tant dels darrers parcials com del silenci inicial constitueix el meu esforç dedicat a optimitzar l'espai de memòria ocupat pel fitxer SMS.

En la introducció d'aquest projecte, s'ha vist com un dels "handicaps" inherents a la tècnica SMS, és el temps de càlcul. Tot i que el problema de no poder treballar a temps real és relatiu donada la ràpida evolució dels microprocessadors, ens veiem obligats a comentar-lo. Enfocant la vista cap al producte final, observem com els arrays

numèrics en què es condensa la informació del so, són objecte d'operacions matemàtiques a través de les quals s'obtenen els resultats de les transformacions aplicades. En primer lloc, cal destacar que una optimització del llenguatge en el que estan codificats els passatges més conflictius, a nivell de velocitat d'execució, del programa sintetitzador seria clau fins al punt d'eliminar el problema.

Fig. 5.3 : Procés de millora de l'atac per un La 1. La 1^a gràfica mostra el senyal original, la 2^a la seva síntesi i la 3^a, la síntesi després d'aplicar una envolupant d'amplitud en el domini SMS.

Però donades les condicions en les que estem i coneixent, al mateix temps, la irrellevància de la part estocàstica en la fase d'atenuació del so, decideixo anular els valors dels coeficients estocàstics corresponents a aquesta fase. Com ho faig? Aplicant a la component estocàstica una envolupant d'amplitud, en el domini SMS, que la condueix progressivament al valor nul, fent zero tots els coeficients, quan l'assoleix. El programa "smsMod" se n'ocupa. La millora en temps de càlcul és molt poca i ademés, anulant valors no reduim el tamany del fitxer però tenint noció de la nulitat de la component

estocàstica en cert interval de temps, podem assentar les bases de la tècnica de compressió comentada anteriorment. En certa forma, he deixat el fitxer llest per a ser comprimit.

5.2 El sintetitzador

Es divideix en dos sub-blocs: (1) El sintetitzador i (2) el seu control. Parteix, per una banda, d'un fitxer MIDI que subministra la partitura i d'una llibreria constituïda de fitxers SMS, la informació dels quals és la que el programa sintetitzador transformant-la i sintetitzant-la per adequar-la als requeriments de la partitura. Les dades del fitxer MIDI, abans de ser tractades necessiten passar per un procés de selecció i un posterior emmagatzemament a memòria (apartat 5.2.1). A partir d'aquí ja entra en joc el sintetitzador que inicia un procés cíclic en el qual es llegeix una nota de la memòria, se li assignen dos fitxers de la llibreria que són interpolats, transformant i sintetitzant el resultat d'aquesta interpolació dins d'un fitxer de so. El procés cíclic finalitza quan ja s'han sintetitzat totes les notes. L'apartat 5.2.2 detalla tota la informació al respecte.

Fig. 5.4 : Diagrama general del sintetitzador de piano. El primer bloc tracta sobre el control del sintetitzador i el segon, sobre el sintetitzador en si.

5.2.1 Control del sintetizador

Un gran mestre del piano quan prepara un recital important, un dels aspectes que ha de cuidar és aprendre's la o les obres de memòria per a, arribat el moment, poder volcar-les sobre el teclat. Nosaltres també haurem de “memoritzar” la partitura, una solament, si bé no haurem de patir per la agilitat dels nostres dits, i deixar-la llesta per a ser interpretada. Com s'ha vist al capítol 3, MIDI és el protocol elegit per transmetre la partitura a la unitat de processament, o sigui, el sintetizador pròpiament dit. El punt de partida serà, doncs, un fitxer MIDI del qual n'extraurem la informació rellevant per emmagatzemar-la a memòria.

5.2.1.1 Lectura d'un fitxer MIDI

Prèviament generat i emmagatzemat, la única condició que li exigim és que sigui de format 0. Per enregistrar una peça per a piano, amb una sola pista en tenim prou. El format 0 contempla aquesta característica (“one multichanneled single track”) además de ser el més simple i estàndart. Dos són els missatges MIDI que ens interessa retenir durant la lectura del fitxer:

- Note On : Missatge de canal que anuncia l'inici d'una nota en l' instant determinat. El seu primer byte de dades especifica de quina nota es tracta i el segon, la velocitat en que ha estat atacada.
- Note Off : Missatge de canal que anuncia el final d'execució, en l' instant determinat, de la nota activa. El primer byte de dades especifica la nota i el segon, la velocitat en que ha estat deixada anar la tecla.

Qualsevol altre missatge ens el saltem. Depenent de quina hagi estat la font

generadora del fitxer MIDI, és possible que els missatges de “Note Off” ens els trobem representats mitjançant un “Note On” amb velocitat d’atac zero. El segon byte de dades d’un “Note Off” el despreciem doncs considerem que la velocitat amb la qual deixem anar la tecla no influeix en el so obtingut. Aquest seria un punt a revisar si es pretengués un disseny més ambiciós.

5.2.1.2 Emmagatzemament de la partitura

D’alguna forma, hem d’anar dipositant les dades extretes del fitxer MIDI a un mitjà fàcilment accessible per l’ordinador i que en possibiliti una gestió àgil per reduir el temps de durada del programa que, com ja hem avançat, no funcionarà a temps real. La decisió és d’anar-les col.locant en una llista dinàmica a memòria. Es procura que cada element emmagatzemi només la informació estrictament necessària, per així donar cabuda al màxim nombre de notes. Cada element de la llista contindrà els següents camps:

- Instant de l’atac en segons
- Durada de la nota en segons
- Nota segons la numeració de l’escala MIDI (figura 5.5)
- Velocitat d’atac, un valor entre 0 i 127

on “Nota” i “Velocitat d’atac” corresponen als dos bytes de dades del missatge de canal “Note On”. La mesura de l’instant de temps en que es produeix l’atac ve en unitats de MIDI Clock que nosaltres haurem de convertir a segons. L’expressió que ho permet és:

$$Temps(seg.) = \frac{Temps(MIDI\ Clock)}{2 * Beat}$$

on *Beat* és la quantitat especificada en el “header chunk” del fitxer MIDI sota el nom de “division”. La conversió d’unitats s’efectuarà abans de col.locar la informació a la llista. El camp que ens queda, la durada, guarda la diferència entre els instants de temps (en segons) d’un “Note On” i un “Note Off” referents a la mateixa nota.

Octava #	Números de nota											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
4	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
5	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
6	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
7	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
8	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
9	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
10	120	121	122	123	124	125	126	127				

Fig. 5.5 : Notes representades per cadascun dels valors del primer byte de dades d'un missatge MIDI "Note On" o "Note Off". En el cas del piano, només contemplarem aquelles que entrin dins el rang abarcat pel teclat.

5.2.2 La unitat de procés: El sintetitzador

Quan ja tenim les notes de la partitura i les dades que ens interessin de cadascuna d'elles, a memòria, les comencem a processar una per una. Tal com quedarà justificat a l'apartat 5.3.1, a cada nota se li associen 2 fitxers SMS sobre els quals es realitzaran totes les operacions encaminades a l'obtenció de les característiques perceptuals de la nota en curs, descrites en el fitxer MIDI. La part més important del sintetitzador és precisament la que efectua aquestes operacions: Interpolació, transformacions i síntesi. Sobre les dues primeres es tracta en el següent apartat.

5.3 Transformacions

Fins ara, tots els nostres esforços han anat dirigits a configurar la matèria primera

base del procés de síntesi, adequant tan el fitxer MIDI com el fitxer SMS a les nostres necessitats. A partir d'aquí iniciem la construcció de l'aparell que la gestionarà, el sintetitzador pròpiament dit. Hem deixat prou clar a la introducció d'aquest projecte que una de les propietats que demanem al nostre sintetitzador és la flexibilitat. La tècnica SMS ens l'ofereix. Suposem, doncs, que d'entrada tenim les mans lliures per a sotmetre el fitxer SMS a qualsevol tipus de manipulació (apèndix A). La flexibilitat de que disposem ens permet dur a terme tres transformacions que juguen un paper clau dintre del funcionament del sintetitzador:

1. Generar la freqüència de notes no analitzades. SMS permet alterar la freqüència dels parcials del fitxer SMS. S'ha d'aconseguir la freqüència de la nota desitjada sense perdre'n el timbre peculiar.
2. Modificar la durada. És ben clar que les notes més greus tarden més en esmorteir-se que no pas les més agudes. S'ha de graduar la durada màxima en funció de la nota a sintetitzar i també obtenir una durada concreta motivada per l'aixecament de la tecla.
3. Modificar la dinàmica. Hem de poder generar la gama més completa de matisos (piano, mezzoforte, forte,...) a partir d'un de sol representat al fitxer SMS.

5.3.1 *Generació de la freqüència de notes no analitzades*

El repte és aconseguir generar la freqüència de qualsevol nota del teclat. Aquesta afirmació ja ens insinua l'ús d'una llibreria de fitxers SMS sobre la qual treballarà el futur sintetitzador. Si superem el repte amb èxit, amb un nombre relativament reduït d'aquests fitxers ja podrem construir un sintetitzador vàlid, posant de manifest la flexibilitat de la tècnica utilitzada i guanyant una batalla a la tècnica de "sampling" (veure 2.2).

És indispensable determinar l'estratègia a seguir en el procés. En un principi, la meva intenció era generar tota una escala musical transposant la freqüència d'un únic fitxer SMS. Partint del LA 4, obtenia el LA#4, SI 4,... fins al SOL#5 (ademés del propi LA 4). Era un prototip de sintetitzador en el que cada LA s'ocupava de generar les 11 notes per damunt d'ell (i ell inclòs). Els problemes que apareixien eren dos:

- Quant més gran era la distància entre la nota generada i la nota generadora, més s'alterava el timbre de la primera. M'estavellava contra l'efecte d'estirament de ressonàncies de l'espectre (veure 1.2 i escoltar exemple de so exemple2.2).

- Quan s'interpretaven dues notes contigües procedents de la transposició de dos fitxers SMS diferents (un SOL# i un LA), es percebia un canvi de timbre entre les dues, malgrat les freqüències eren correctes.

Sense perdre la sang freda, vaig intentar inhibir aquest efecte servint-me d'un filtre passa-baixos, doncs l'estirament de ressonàncies dota d'una falsa brillantor les notes suficientment afectades. Programant la freqüència de tall del filtre de forma que fos més restrictiva a mida que augmentava la distància entre nota generada i nota generadora, tasca àrdua perquè cada escala tenia uns paràmetres de filtre diferents calculats sense seguir norma fixa, només la percepció auditiva, vaig aconseguir paliar aquesta falsa brillantor. Però el problema de variació de sonoritat en canviar el fitxer SMS generador persistia i tots els intents de trobar els paràmetres adequats d'un hipotètic filtre salvador van resultar infructuosos, fins que, amb la paciència exhaurida, se'm va obrir una porta a l'esperança.

La forma en que el fitxer SMS emmagatzema les dades fa pensar en una altra manera de treballar amb elles: No obtenir la nova nota a partir d'un sol fitxer SMS sino de dos, convenientment interpolats. Per fi havia trobat l'estratègia adequada de gestió dels fitxers SMS.

5.3.1.1 Interpolació

La interpolació implica dos fitxers SMS en lloc d'un. En el domini SMS, es treballa a nivell de "frame" i aquesta afecta a tots els diferents camps d'informació continguts en el fitxers: freqüència i magnitud de parcials, valor i guany dels coeficients estocàstics. Es preserva la forma espectral del so que era la causant dels problemes quan transposava la freqüència partint d'un únic fitxer SMS. Dos fitxers SMS es poden interpolar independentment de la distància que separi les notes a les que representen. El que està clar, és que quant més separades estiguin, menys fidelitat en la nota sintetitzada però més memòria de fitxers SMS estalviada. S'estableix, doncs, un compromís que som capaços de governar. Si triem fidelitat del so sintetitzat, necessitarem fitxers SMS propers entre si i si triem estalvi de memòria, no caldrà que estiguin tant junts. Tot dependrà de la direcció a on volguem apuntar.

La governabilitat del compromís suposa un pas endavant respecte la tècnica de "sampling" que, en treballar en el domini temporal, no es desempallega del problema de l'efecte d'estirament de ressonàncies de l'espectre i està obligada a utilitzar un mínim nombre de fitxers de so a la seva llibreria per enmascarar-lo. L'exemple de so i l'esquema general d'interpolació que aplico en el programa sintetitzador són

respectivament exemple 2.3 i figura 5.6. L'expressió lineal de la interpolació és:

$$\text{Valor interpolat} = (B - A) * K + A$$

on A i B són els valors interpolants inferior i superior respectivament i K , el factor d'interpolació.

Fig. 5.6 : Interpolant el fitxers SMS corresponents a les notes Do 3 i Do 5 i amb el factor d'interpolació adient, obtenim el Do 4. És un procés “frame” a “frame”.

L'aparell auditiu humà capta la intensitat sonora seguint una funció aproximadament logarítmica. En vistes a aquest fet, smsAnal emmagatzema les dades de magnituds de parcials i guany de coeficients estocàstics, en decibels. Com a conseqüència, els valors del factor d'interpolació a aplicar a les magnituds representades en el fitxers SMS es calculen segons l'expressió lineal:

$$K_{mag} = \frac{n}{N} \quad n = 0,1,2,\dots,N$$

on n és la distància en número de notes entre la nota que es pretén sintetitzar i la nota a la que representa el fitxer SMS interpolant inferior i N , el nombre de notes totals entre els dos fitxers SMS interpolants (apèndix B). Aquest factor d'interpolació obtingut

linealment també s'utilitza en la interpolació dels coeficients estocàstics. I la interpolació de freqüències? Quin factor d'interpolació utilitza? Quina norma segueixen les freqüències de les notes musicals? o el que és el mateix, com s'obtenen?. La figura 5.7 mostra una escala musical del tò de Do. Partint del coneixement d'una de les freqüències de l'escala, vegem com obtenim la resta.

Fig. 5.7 : L'escala musical de Do.

Calculem quina és la constant que relaciona les freqüències f_1, f_2, \dots, f_{13} . Les freqüències de les notes musicals compleixen:

$$f_2 = M * f_1; \quad f_3 = M * f_2 = M^2 * f_1; \quad \dots$$

essent el cas general:

$$f_n = M^{n-1} * f_1$$

Observem com les freqüències de l'escala musical segueixen una evolució logarítmica en base dos. Consultant la figura 5.7 i sabent que la freqüència d'una nota és el doble que la de la seva homònima d'una octava inferior, l'expressió anterior queda

particularitzada:

$$f_{13} = M^{12} * f_1;$$

$$M^{12} = \frac{f_{13}}{f_1} = 2; \quad M = 2^{\frac{1}{12}} = 1.05946$$

D'aquesta forma, coneixent el valor M i la freqüència d'una nota concreta, podem generar totes les demés. Un exemple de freqüències de notes musicals és el de la figura 5.8.

A2	110.0	As3	233.08
As2	116.54	B3	246.945
B2	123.4725	C4	261.62
C3	130.81	Cs4	277.18
Cs3	138.59	D4	293.66
D3	146.83	Ds4	311.13
Ds3	155.56	E4	329.63
E3	164.815	F4	349.23
F3	174.615	Fs4	369.99
Fs3	184.995	G4	391.99
G3	195.995	Gs4	415.31
Gs3	207.655	A4	440.0
A3	220.0		

Fig. 5.8 : Freqüències en Hz de les notes compreses entre el La 2 i el La 4. Podem generar-les totes a partir d'una sola, anant-li multiplicant el factor M .

Vista l'evolució que segueixen les freqüències de les notes musicals, l'obtenció del factor implicat en la seva interpolació, K_{freq} , ha de contemplar aquest comportament logarítmic, per tant, l'expressió que regula el càlcul d'aquest factor és:

$$K_{freq} = 2^{\frac{n}{N}} - 1 \quad n = 0,1,2,\dots,N$$

on n i N tenen el mateix paper que a l'expressió de K_{mag} .

Tant K_{mag} com K_{freq} adoptaran el mateix número de valors, el rang dels quals va de 0 a 1 (0, quan la freqüència desitjada coincideix amb la del fitxer inferior interpolant i 1, quan coincideix amb la del superior). La forma d'implementar una interpolació no és tant senzilla [Tellman, 96], [Polansky, 96], [Slaney, 96]. No podem aplicar indiscriminadament la definició vista. La polèmica ve de part de les freqüències. Com interpolem dues freqüències en les que almenys una d'elles és zero o no existeix? Quan el fitxer SMS mostra un parcial de freqüència nul·la, no l'hem d'interpretar com a tal, sino que, senzillament, el procés d'anàlisi no ha trobat aquell parcial. L'algorisme d'implementació pràctica de la interpolació freqüencial que il·lustra la següent figura és el que he dissenyat i inclòs al programa sintetitzador:

Fig. 5.9 : Diagrama de blocs de la aplicació de l'algorisme d'interpolació a seguir. La rutina s'executa per a cada parcial.

Per a que l'algorisme pugui executar-se amb èxit, es requereix que el nombre de parcials continguts en el fitxer interpolant inferior sigui superior als del fitxer interpolant superior (apèndix C). Seguint pas a pas el diagrama anterior, la primera comprovació és veure si el parcial a interpolat existeix per a tots dos fitxers. Arribarà un punt en que el número de parcial a tractar ja només existirà en el fitxer SMS inferior, doncs l'algorisme ja haurà processat tots els del fitxer SMS superior.

Cas d'existir tots dos, es mira si són diferents de zero, aplicant-se la fórmula d'interpolació vista, sense més problemes, si és així. Però si n'hi ha algun de valor nul·l,

es comprova si el nombre del parcial en curs és el zero (la fonamental), cridant a una funció anomenada “fonamental” que la calcula, en cas afirmatiu. Si el número de parcial és diferent de zero o el parcial no existeix en algun dels fitxers, la freqüència resultat de la interpolació no és més que la freqüència resultat de l’anterior interpolació (corresponent a l’anterior parcial) més la fonamental multiplicada per un cert coeficient d’inharmonicitat (veure 1.3).

Fig 5.10 : Obtenció de l’”stretch”. Els dos quocients representen ambdós coeficients d’inharmonicitat els quals són interpolats. Si el resultat és inferior a la unitat, se li assigna el valor 1, per defecte.

Aquest procés afecta únicament a la interpolació de freqüències. La interpolació de magnituds de parcials i valors i guany dels coeficients estocàstics la obtinc aplicant l’expressió vista, sense cap més problema.

La figura 5.10 mostra l’obtenció del valor del coeficient d’inharmonicitat (“stretch”) que participa en l’algorisme d’interpolació. No busco calcular un valor d’”stretch” absolutament rigorós (recordem que el coeficient d’inharmonicitat no és un valor constant sino que augmenta amb la freqüència (veure 5.2.2)), sino un valor apte que em serveixi per poder executar l’algorisme d’interpolació freqüencial i, al mateix temps, respectar amb més o menys exactitut la característica d’estirament d’harmònics pròpia del so del piano. Aquest algorisme, encara que poc estricte, resulta una forma efectiva de modelar el fenomen.

La funció que anomeno “fonamental” (apèndix B) que també participa en l’algorisme d’interpolació freqüencial dóna una estimació de la mateixa quan algun dels dos “frames” a interpolar la té nul·la (0 és el valor que mostra el fitxer SMS). Recordem que això no vol dir que sigui de 0 Hz, sino que, o bé és massa feble per a ser detectada o bé l’algorisme de detecció de l’anàlisi no l’ha sabut trobar.

Donat que el sintetitzador de piano treballa amb interpolació, aquest fet ens fa ser més exigents durant el procés d’anàlisi del so: Ademés de demanar una fidelitat de so sintetitzat acceptable, necessitarem que les freqüències siguin emmagatzemades ordenadament dins dels “frames” dels fitxers SMS. Si no és així, els resultats poden ser catastròfics ja que interpolariem entre harmònics de diferent ordre. Malgrat la modificació que he introduït en l’algorisme de continuació (veure 5.2.2), no totes les freqüències captades correspondran als harmònics del so malgrat apareguin ordenades. Si hi afegim la presència del fenomen d’estirament d’harmònics o “stretch” que pateix l’espectre del piano i que és particular per a cada instrument, es dedueix que precisariem d’un algorisme especialment dissenyat, si volguéssim resultats òptims i com que no és el cas, més val fer-nos a la idea de que la captació d’autèntics harmònics no serà efectiva al 100%. Malgrat tot, procurarem elevar al màxim aquest percentatge.

L’incumpliment d’aquesta darrera condició no sol causar grans desastres, tant sols dóna lloc a alguna “irregularitat”, perceptible o no, en el so sintetitzat, depenent de la relació entre aquest màxim i el total de trajectòries. En les notes més agudes és on s’accentua més la no correspondència de la freqüència d’una trajectòria detectada amb la d’un harmònic del so en disminuir el nombre de parcials.

5.3.2 Modificar la durada

Aquest darrer apartat, malgrat estar inclòs en “transformacions”, no podem dir que parli de transformacions pròpiament dites sino que tracta sobre quina estratègia seguir per a gestionar els fitxers SMS. S’ha arribat a la conclusió que el millor és utilitzar la interpolació de dos fitxers. Però la interpolació és tant sols el pas previ a les transformacions sobre les que encara no hem donat cap pista. La figura 5.11 mostra el procés que pateix cada “frame” abans de ser sintetitzat.

Fig. 5.11 : Fase de tractament de cadascun dels “frames”.

Si a partir d'un sol fitxer SMS provem de generar una nota suficientment distanciada, un dels inconvenients amb els que topem és la no coincidència entre la durada de la nota sintetitzada i la seva homòloga real. Si bé en la zona dels greus aquesta diferència és pràcticament imperceptible, va accentuant-se en avançar cap als aguts. Cada tecla del piano té la seva pròpia durada. Un La 0 pot arribar perfectament als 20 seg. mentre que un La 7, amb prou feines als 5 seg. El problema està servit si ens avensem a utilitzar un sol fitxer SMS per a la generació de la nota.

La durada és un tret lligat a l'evolució de la magnitud dels parcials i coeficients estocàstics respecte el temps. En interpolar aquesta magnitud a cada “frame”, estem traçant una nova evolució en el temps de parcials i coeficients. Aquest és un avantatge adicional que comporta l'ús de la interpolació: Quan interpolem les magnituds, implícitament també ho fem entre les durades dels dos fitxers SMS.

La primera transformació que presentem en aquest projecte va encaminada a obtenir una durada determinada de nota, és a dir, a interrompre el curs natural del so d'una nota per a que aquesta duri només l'interval de temps desitjat.

5.3.2.1 Envolupant d'amplitud

Per controlar la durada de la nota utilitzo una envolupant d'amplitud de tot el so. Entenem per envolupant d'amplitud, una funció al llarg del temps que regula l'amplitud del senyal al que s'aplica. En un principi, la nostra envolupant es preveu ben simple: Una funció constant de durada igual a la de la nota requerida (figura 5.12).

Com es veurà en l'apartat 5.3.3.3, el valor de l'envolupant, A , servirà per aconseguir un volum (“loudness”) concret del so sencer.

Fig. 5.12 : Aspecte de l'envolupant d'amplitut teòrica a aplicar.

En escoltar el resultat de l'envolupant, hom se n'adona que no serveix. Malgrat sembla la idònia, la seva aplicació dóna lloc a un so irreal. Les notes queden bruscament tallades entre si, provocant un “clic” audible de la tarja de so de l'ordinador, cada vegada que finalitza el temps de durada d'una d'elles (escoltar exemple3.1). El so s'apaga sobtadament sense contemplar les resonàncies finals causades per la caixa, trobant-nos amb un silenci absolut entre nota i nota.

De cop i volta, m'havia topat amb dos problemes crítics. Alguna cosa havia de modificar, i, per la naturalesa del problema, tot apuntava a que era la forma de la envolupant. No suposa un gran esforç imaginatiu pensar que el “clic” de la Sound Blaster és degut a la discontinuïtat final de la forma envolupant. Vaig eliminar aquesta discontinuïtat afegint-hi un pendent decreixent.

Vaig comprovar auditivament que els darrers transitoris circulant per la caixa de ressonància tarden uns 0.6 seg. a esvaïr-se després de deixar anar la tecla. Aquest valor varia amb l'instrument i amb l'acústica de la sala i el calibratge del qual és fruit d'escoltar diverses notes i globalitzar-ne els resultats percebuts. Simulo l'efecte dels transitoris mitjançant un altre pendent decreixent que faig morir a zero d'amplitut. És important destacar que el que intento és simular aquest efecte. La durada dels dos pendents addicionals la faig igual a 0.6 seg. La figura 5.13 i l'exemple de so exemple3.2 il.lustren l'envolupant definida.

Fig. 5.13 : Envolupant definiva. El primer pendent s'encarrega d'eliminar el "clic" audible que provoca la discontinuïtat i l'altre, de simular l'efecte d'esmoreïment de transitoris. t és la durada, i el temps total ocupat pels dos pendents l'anomeno FADE OUT (atenuació).

Els valors $A/10$ i T els obtinc escoltant escales interpretades a diferents dinàmiques, sense silenci entre notes a fi de testejar-ne el possible solapament del so (recordem que en l'apartat 5.3.3.3 es parla de l'obtenció del valor A). Com sempre, no són absoluts per a tots els pianos, ni tant sols per totes les notes d'un mateix teclat. No obstant, donat el grau d'exigència que ens imposen, seran prou acceptables. El valor de $A/10$ evita al mateix temps la buidor del silenci bruscat i una possible reverberació causada per un valor massa alt respecte A de la segona inflexió de la figura 5.13.

5.3.3 Modificar la dinàmica

Les transformacions que es detallen en aquest apartat estan orientades a l'obtenció de la dinàmica adequada d'una nota. La principal virtut de la tècnica SMS, la flexibilitat, ens ofereix un ampli ventall de possibilitats.

S'ha de decidir quina dinàmica ("fortissimo", "mezzoforte", "piano",...) es tria pels fitxers SMS, és a dir, el matís en que està executada la nota que representen. Observant els espectres de cada dinàmica, deduem que aquella que reuneix més informació destacable perceptualment (nombre i magnitud d'harmònics, importància de l'atac, durada de la nota,...) és la que correspon al "fortissimo", on els paràmetres de l'anterior parèntesi adopten els seus valors màxims.

D'aquesta manera, les demés dinàmiques es generen a base de substraure al resultat de la interpolació, tanta informació com requereixi la nova dinàmica a sintetitzar, representant el propis fitxers, la màxima velocitat d'atac que el sintetitzador final podrà oferir. És a dir, els fitxers SMS interpolats però sense transformar, delimiten superiorment el marge dinàmic, donant el "fortissimo" més acusat.

Els paràmetres que governen les transformacions que definiré són específics pel cas del piano objecte d'estudi (Baldwin de cua), però no són únics, i molt menys, exactes.

Cada instrument és un món apart regit per les seves pròpies fórmules que no tenen perquè coincidir amb les d'un altre (la figura 5.14 mostra l'exemple d'estirament de parcials). Això si, aquestes fórmules tenen trets comuns entre si independentment de l'instrument al que pertanyin. Coneixent quins són aquests trets i utilitzant la percepció com a eina de recerca científica principal, els resultats obtinguts són els que s'exposen al llarg de l'apartat.

Fig. 5.14 : Gràfica comparativa de les funcions de desviació reals de 3 models de piano. Cada punt correspon a un harmònic.

La forma en que he obtingut els paràmetres de les transformacions ha estat la següent: Disposava d'una nota enregistrada en vàries dinàmiques. Transformant i sintetitzant l'anàlisi de l'enregistrament "fortissimo" (velocitat d'atac MIDI, 127), tantejava amb diferents paràmetres de transformació fins a fer coincidir les característiques perceptuals del so sintetitzat, amb l'enregistrament "mezzoforte" (velocitat d'atac MIDI, 64) de la nota de que disposava. D'aquesta manera, trobava els paràmetres de transformació per a aquesta dinàmica concreta. No ha estat la meua intenció arribar a cotes d'exactitud admirables; les necessàries per a demostrar la validesa de la tècnica SMS en aquest camp.

Les transformacions a aplicar sobre el resultat de la interpolació dels dos fitxers SMS per obtenir una dinàmica concreta són:

1. Filtratge passa-baixos dels harmònics. Nivella la brillantor del so sintetitzat.
2. Multipliació de la part estocàstica per una constant. Marca la intensitat adequada de la sonoritat de l'atac.
3. Multipliació del so sencer per una constant. Regula el volum ("loudness") de la nota sintetitzada.

5.3.3.1 Filtre passa-baixos

En pitjar una tecla de "forte" a "piano", l'energia de l'espectre tendeix a concentrar-se a les baixes freqüències, detectant-se, auditivament, la conseqüent pèrdua de brillantor (desaparició dels parcials més aguts) (veure 2.2) (figura 5.15). Aquesta llei física afecta a qualsevol instrument capaç d'emetre un to en més d'una dinàmica. Això ens ve a dir que no n'hi ha prou pujant i baixant el volum per a simular un "forte" i un "piano". Sigui quina sigui la tècnica en la que es basi un sintetitzador, ha de contemplar forçosament aquest efecte. La forma en que el porto a la pràctica, és simulant-lo mitjançant un filtratge passa-baixos. Depenent de quina sigui la dinàmica sol·licitada, la freqüència de tall del filtre serà una o una altra. Aquesta última es correspon amb la brillantor que és directament proporcional a la velocitat d'atac de la nota (quant més fort toquem, més harmònics excitem).

S'ha de destacar que aquest filtre no pot simular dinàmiques que estiguin per damunt de la que contenen els fitxers SMS. No es pot generar un “forte” a partir de l'enregistrament d'un “pianissimo”. Per obtenir el màxim nombre de dinàmiques, la dels fitxers SMS haurà de ser “fortissimo” (veure 5.3.3).

La funció de la brillantor respecte la velocitat d'atac no és unívoca i cada instrument té la seva pròpia. En el cas que ens ocupa, un filtre vàlid, trobat experimentalment pel piano de cua de concert Baldwin és el de la figura 5.16.

Fig. 5.15 : Comparació entre els espectres d'un “forte” (gràfic superior) i un “piano” (gràfic inferior) corresponents a un La 5.

Fig. 5.16 : Aspecte del filtre passa-baixos a aplicar sobre els parcials. A l'eix d'abscises, s'hi representa el número de parcials normalitzat a 1.

Fig. 5.17 : Espectre de la component estocàstica d'un La 1. (1) sense filtrar i (2) filtrat amb el filtre passa baixos de la figura 5.16.

Els valors A i B en funció de la velocitat d'atac els trobo calculant-los per la dinàmica “mezzoforte” (valor del byte de velocitat a 64) i “pianissimo” (quasi 0). Sabent, aleshores que pel “fortissimo” hauran de ser 1 tots dos, pels tres punts hi faig passar un polinomi (un per A i un altre per B) creixent respecte la velocitat d'atac.

$$A = 3.90625 * 10^{-3} * n + 0.5 \qquad n = 0,1,2,\dots,127$$

$$B = 6.1035 * 10^{-5} * n^2$$

on n representa la velocitat d'atac MIDI de la nota. D'aquesta forma, a major velocitat d'atac, més pla serà el filtre, substraient menys energia de l'espectre de la nota representada pel fitxer SMS.

La part sorollosa del piano també col.labora a matisar la brillantor i, efectivament, podria aplicar-li igualment el filtre. Aquesta, però, és la transformació que menys repercussió té en l'espectre final de la component estocàstica una vegada aplicades totes elles. Tal com s'observa a la figura 5.17, si comparem les dues gràfiques (filtrada i sense filtrar) veiem que la diferència no és excessiva i, en conseqüència, la oïda, a la pràctica, no ho detecta si tenim en compte que manquen dues transformacions a aplicar sobre els dos espectres que encara en llimen més les diferències (veure apartats 5.3.3.2 i 5.3.3.3).

Ademés, donat que un dels principals objectius d'aquest treball és posar de manifest les possibilitats de SMS tractant per separat les dues components en que dividim el so, l'aplico només a la part determinística, sense que això provoqui cap irregularitat sonora en el fitxer sintetitzat.

5.3.3.2 Intensitat de la component estocàstica

Quan parlem de la part estocàstica del piano, estem fent referència a l'atac de la nota. En contra del que es pugui pensar, la component sorollosa segueix una evolució respecte la velocitat d'atac que no té perque coincidir amb la dels parcials (component determinística). Ambdues evolucions són, efectivament, creixents, però, a partir d'aquí, la resta depèn de l'instrument a estudiar. En aquesta ocasió, la component a tractar és l'estocàstica, multiplicant-la pel valor de la funció d'evolució corresponent a la dinàmica sol.licitada. Aquest valor sempre és igual o menor que 1 (recordem que els fitxers SMS

sense transformar representen el màxim marge dinàmic assolible en tots els paràmetres). La funció de l'amplitud estocàstica l'he trobada de la següent manera: Comparant el so original “mezzoforte” amb el transformat i sintetitzat a partir del “fortissimo”, he anat variant els paràmetres d'aquest darrer retenint el paràmetre d'amplitud estocàstica utilitzat a les transformacions en quant m'han semblat prou iguals. Aquest valor, el màxim (1) i el mínim (0), els he interpolat per un polinomi quadràtic.

Òbviament, quants més valors intermitjos es prenguin, més acurada serà l'estimació de la funció amplitud. En el piano Baldwin, la funció respon aproximadament al polinomi quadràtic:

$$Amp = 5.06 * 10^{-5} * n^2 + 1.45 * 10^{-3} * n \quad n = 0,1,2,\dots,127 \quad 0 \leq Amp \leq 1$$

on n torna ser la velocitat d'atac MIDI i Amp , el valor que multiplicarà la component estocàstica. Gràficament:

Fig. 5.18 : Evolució de la component estocàstica respecte la velocitat d'atac, per un piano de cua Baldwin de concert.

5.3.3.3 Intensitat del so global

En aquest apartat es parla sobre el valor A que anticipàvem a 5.3.2.1 i que controla el volum (“loudness”) general de tot el so sintetitzat. Es manifesta multiplicant l'envolupant d'amplitud que determina la durada desitjada de la nota (veure 5.3.2.1) i l'obtingo mitjançant l'expressió lineal que regula el volum de la nota:

$$A = \frac{n}{127} \quad n = 0,1,2,\dots,127$$

on n és el valor dels 7 bits de menor pes del segon byte de dades (velocitat d'atac de la tecla) d'un missatge "Note On" i el valor 127 (veure 3), el màxim assolible per aquests 7 bits.

Però aquesta és una expressió teòrica. A la pràctica, l'he de multiplicar per un factor antidistorsió que actua de compressor, evitant la saturació del so sintetitzat. El seu valor el trobo experimentalment i no té perquè ser únic. Pel nostre cas:

$$ANTIDISTORT = 0.2$$

on 0.2 és el màxim valor possible que evita la distorsió quan s'executen 10 notes simultàniament a la màxima intensitat. L'expressió definitiva d' A queda com:

$$A = \frac{n}{127} * ANTIDISTORT \quad n = 0,1,2,\dots,127$$

L'exemple de so exemple4.2 compara tres dinàmiques ("piano", "mezzoforte" i "forte") obtingudes sota les transformacions descrites.

5.4 Una llibreria

Al llarg d'aquest capítol 5, hem anat veient que, per a poder generar tot el teclat de piano i matisar cada nota amb la dinàmica justa, precisem d'uns quants fitxers SMS que treballen en parella, per a sintetitzar la nota. Necessitem, doncs, un conjunt fix de fitxers com a base del sintetitzador. Ara hem d'elegir-ne el número de que constarà la nostra llibreria SMS. El compromís és el següent: A major nombre de fitxers SMS a la llibreria, més fidelitat sonora però més memòria de disc dur ocupada. Sortosament, l'ús de la interpolació actua de comodí, permetent-nos controlar aquest compromís. En comparació amb la tècnica de "sampling", amb SMS gaudim d'una major flexibilitat a

l' hora d' elegir un nombre de fitxers. Aquesta elecció dependrà de quin sigui el nostre objectiu, si la fidelitat del so o l' espai de memòria. Una decisió raonable és escollir tots els La's del teclat (del La 0 al La7) doncs les notes del parèntesi en constitueixen els límits en la majoria de pianos, inclòs el Baldwin sobre el que treballem. Acabem de definir l' estructura de la llibreria del sintetitzador: 8 fitxers SMS, tots els La's enregistrats "fortissimo".

5.5 Implementació en "software"

El programa es diu "Lee" en homenatge al gran pianista del món del rock'n'roll, Jerry Lee Lewis, i consta d' una llibreria i d' un fitxer executable (.exe) que la gestiona. El codi font es desglossa en 4 mòduls:

- 1) lleg: Llegeix el fitxer MIDI.
- 2) nota: Emmagatzema la partitura a memòria.
- 3) transf: Interpola, transforma i sintetitza.
- 4) util: Aporta les funcions més elementals del codi.

Fig. 5.19 : Diagrama de blocs del mòdul “transf”. Llegeix i sintetitza la partitura emmagatzemada a memòria.

5.5.1 Lectura i emmagatzemament de la partitura

Ja ho hem vist a 5.1.1 i 5.1.2. De tota la informació que ens proporciona el fitxer MIDI de format 0, retenim només els events de “Note On” i “Note Off”. Algun programa comercial no permet la generació directa del format 0 (una sola pista) obrint una altra pista per a col·locar informació de sincronisme, supèrflua en el nostre cas. Retocarem l’estructura del fitxer MIDI, anul·lant la pista adicional i canviant el format especificat a la capçalera. La informació seleccionada és ubicada en una llista dinàmica on cada element recull les dades referents a una nota.

La lectura i emmagatzemament de les dades rellevants del fitxer MIDI es porta a terme en els mòduls del programa “lleg”, on també s’hi la funció principal, i “nota”.

5.5.2 Assignació d’una parella de fitxers de la llibreria

Quan ja tenim tota la mel·lodia a la RAM i fixant-nos en la figura 5.19, comença un procés cíclic de lectura i síntesi nota a nota, de tota la partitura. L’acció es desenvolupa al mòdul “transf”. El primer pas d’aquest procés és el de comprovar que encara queden notes a sintetitzar. En cas afirmatiu, es selecciona la següent i es designa la parella de fitxers SMS interpolants més pròxims a ella.

Partint d’una llibreria constituïda per tots els La’s del teclat, trobem primerament el fitxer més proper inferiorment i a aquest li sumem una octava a fi de localitzar el superior:

- Assignació del La(x) més pròxim inferiorment. Fitxer inferior.
- Assignació del La(x+1). Fitxer superior.
- Cas especial: La7.

x representa el nombre d'octava. De fet, la veritable recerca s'efectua pel fitxer inferior. Quan ja el tenim, senzillament seleccionem el que està una octava per damunt per obtenir el superior. Si la nota sol·licitada per la partitura ja pertany a la llibreria (és un La), l'assignació de fitxers no es veu afectada: Com a fitxer inferior es pren la pròpia nota. La interpolació, aleshores, no s'aplica, o més ben dit, el seu factor serà nul amb la qual cosa, totes les transformacions s'efectuaran sobre el fitxer inferior malgrat haver estat designat també un de superior. Si la nota és exactament el La7 (nota més aguda del teclat), l'algorisme altera el seu procés normal i assigna com a fitxer superior el mateix La7, continuant l'execució sense més problemes.

5.5.3 Interpolació i transformació

Dels dos fitxers assignats a la nota requerida per la partitura, l'inferior tindrà el paper principal i el superior, un cop finalitzada la interpolació, deixarà de prendre part en el procés.

Es treballa a nivell de "frame" (figura 5.19). Els resultats de la interpolació queden emmagatzemats en el "frame" en curs del fitxer inferior que és qui pateix totes les transformacions prèvies a la síntesi. Un cop finalitzada, el procés es repeteix per al següent "frame".

El procediment s'interrompeix quan ja s'ha sintetitzat un nombre de "frames" equivalent a la durada de la nota sol·licitada. És aquesta part del programa, farcida de càlculs amb "arrays", que n'alenteix l'execució. El mòdul responsable de tots aquests processos, "transf", se serveix d'un altre, "util", que conté totes les funcions que treballen més a baix nivell (generació de nombres aleatoris, canvi de tamany d'"arrays", inversa de STFT,...).

El programa finalitza quan ha processat totes les notes, alliberant la memòria ocupada per la partitura i tancant el fitxer de so on ha anat dipositant els resultats de totes les síntesis.

CONCLUSIONS

En finalitzar el disseny d'una obra i examinar-ne els resultats, s'inicia un procés, que a vegades no acaba mai, de pulir defectes i introduir millores. L'autor enclavat en aquesta fase podria veure's trait per l'instint perfeccionista i oblidar el vertader objectiu que l'ha portat a desenvolupar el projecte. L'ensenyança a extraure, doncs, d'aquesta etapa final plena de retocs hauria de ser la visió global, els ets i uts, del resultat. Arriba el moment de sotmetre el sintetitzador de piano a judici.

Donat que la intenció inicial no passava d'oferir un so de piano acceptable obtingut mitjançant una tècnica alternativa als "samplers", s'ha prescindit de modelar l'instrument acústic en tots els seus aspectes. Així, tractant-se d'una primera aproximació a un model més robust, ni els tres pedals ni les ressonàncies "simpàtiques" (veure 1.2) no es contemplen en el disseny.

S'ha de tenir present, ademés, que els paràmetres que defineixen totes les transformacions aplicades sobre la llibreria són específics per al piano de cua Baldwin de concert sobre el que s'ha basat l'estudi. Si l'usuari decidís substituir la llibreria existent per una altra procedent d'un piano diferent, les transformacions serien les mateixes però els paràmetres que les regeixen, no, començant pel polinomis modeladors de l'"stretch" i acabant en l'envolupant d'amplitut. No obstant, el programa està confeccionat de tal forma que és susceptible a canvis de llibreria sota les condicions exposades a l'apèndix B.

Encara queda un llarg camí per a recórrer si pretenem que el sintetitzador SMS tingui aspiracions comercials. D'alguna manera hauriem de combatre els dos grans inconvenients que li barren el pas a les cases de música: (1) no funciona a temps real i (2) la llibreria ocupa força memòria.

La resolució del primer problema passa per la revisió de l'estructura del codi del programa. Sense canviar de llenguatge però replantejant-ne la filosofia, es podria fer funcionar a temps real (sense necessitat de recórrer al llenguatge ensamblador). La segona pega es manté pendent de possibles algorismes de compressió de dades que es desenvolupin a partir d'ara.

La principal virtut del sintetitzador SMS és la seva riquesa en matisos. És capaç d'oferir un ample marge de dinàmiques donant en cada cas la mesura correcta de contingut harmònic i soroll provocat per l'atac. Aquesta era la idea: aconseguir una flexibilitat tal que ens permetés transformar la llibreria el més lliurement possible a fi d'equilibrar la batalla amb els "samplers" en aquest camp. El punt més qüestionable de SMS resideix en la fidelitat del so sintetitzat. La obra que acompanya aquest projecte, Preludi de la Partita 1 (BWV825) de J. S. Bach (1685-1750) té com a missió orientar al lector sobre la culminació o no d'aquest darrer objectiu.

APÈNDIX

APÈNDIX A:

Aquest apèndix tracta sobre l'anàlisi d'un so. S'enumeren i descriuen els paràmetres que governen l'ús del programa smsAnal, encarregat de la generació del fitxer SMS, i els canvis que se li han hagut d'introduir per fer-lo més acurat en el camp pianístic. També, es detallen els valors dels polinomis d'"stretch" i els coeficients del filtre del residu.

A.1) *Paràmetres de smsAnal*

El programa smsAnal genera un fitxer sms a partir de l'anàlisi d'un fitxer de so. L'usuari pot controlar aquesta anàlisi mitjançant un conjunt de paràmetres opcionals.

smsAnal [-paràmetres] <nom del fitxer de so d'entrada> <nom del fitxer Sms de sortida>

El conjunt de paràmetres que s'utilitzen són:

- format N (per defecte N=1) [1,2,3,4]

formes d'anàlisi. N=1, so harmònic; N=2, so inharmònic; N=3, so harmònic amb la fase; N=4, so inharmònic amb la fase. (les formes 3 i 4 no poden ser sintetitzades amb el programa smsSynth, cal emprar smsSynthDet). Sempre que sigui possible s'hauria d'utilitzar la representació harmònica atès que permet fer més transformacions usant smsSynth.

- stype N (per defecte N=0) [0,1,2,3]

tipus de so harmònic analitzat. N=0, frase sonora; N=1, una única nota; N=2, una única nota sense canvi en el "pitch"; N=3, una única nota de piano sense canvi en el "pitch". Quan s'escull l'opció 1 la fonamental per defecte (-dfund) s'utilitza com a referència. En aquest cas pràcticament no hi ha detecció de fonamental. Quan s'escull l'opció 2 no hi ha detecció de fonamental. En aquest cas la fonamental per defecte és usada arreu. Aquest paràmetre sols s'utilitza per a les formes (-formats) 1 i 3, és a dir, per a senyals harmònics.

- direct N (per defecte N=0) [0,1]

sentit que se segueix a l'hora de fer l'anàlisi. N=0, anàlisi directa (d'inici a fi); N=1, anàlisi invertida (des de la fi cap al principi). Aquesta darrera opció resulta molt útil en l'anàlisi de sons amb un atac amb una forta component sorollosa. A la fi, si s'ha escollit aquesta opció s'ha de girar l'anàlisi mitjançant sndReverse. D'aquesta manera, la informació quedarà en el sentit correcte.

- resfile name (per defecte NIL)

nom del fitxer de so residual. Si es dóna un nom, es crearà un fitxer de so amb la part de so residual generada durant l'anàlisi. Aquest fitxer sols serà creat quan s'usa l'anàlisi estocàstica (-stoc1). Igualment que en cas anterior, si l'anàlisi s'ha fet seguint l'opció invertida (-direct1) també ara caldrà girar el fitxer de so amb sndReverse.

- debfile name (per defecte NIL)

nom del fitxer de text debug. Si es dóna un nom, es crearà un fitxer de text amb el so original, la síntesi determinista guardant la fase i la component residual. Aquest fitxer solament es pot usar quan es faci un anàlisi estocàstica.

Paràmetres de la transformada de Fourier a temps curt

- rate N (per defecte N=345) [10<->1000]

nombre de trames per segon. Aquest nombre determinarà la mida del salt de la finestra d'anàlisi. El valor es manté constant per a tot el so però el solapament de les finestres varia segons el valor de -swin.

- swin N (per defecte N=3.5) [3<->7]

mida de la finestra per a un anàlisi determinista. N és la mida de la finestra en nombre de períodes de pitch. La mida de la finestra (en segons) serà aquest valor dividit pel valor de la freqüència fonamental trobada a cada instant. Quan s'usen les formes (-formats) 2 o 4 de sons inharmonics el període és calculat a partir del valor de la mínima freqüència especificada (-lfreq).

- twin N (per defecte N=1) [0,1,2,3,4]

tipus de finestra d'anàlisi emprada en l'anàlisi determinista. N=0, Hamming; N=1, Blackman-Harris 62 dB; N=2, Blackman-Harris 70 dB; N=3, Blackman-Harris 74 dB; N=4, Blackman-Harris 92 dB.

Paràmetres de detecció de pic

- lfreq R (per defecte R=0) [0<->10000]

és el valor més baix de la freqüència dels pics (en Hz) que serà detectat. Tots els pics per sota d'aquest valor no seran detectats. Per a sons harmònics es considera que aquest valor és el mateix que el que contingui la fonamental més baixa (-lfund).

- hfreq R (per defecte R=12000) [10<->22500]

és el valor de la freqüència més alta per al qual es detectaran els pics. Els pics que es trobin a freqüències superiors que aquest valor no seran detectats. òbviament, mai s'hauran de buscar pics a freqüències superiors a la meitat de la freqüència de mostreig.

- magt R (per defecte R=.3) [0<->]

és el valor de la mínima magnitud espectral que es pretén detectar. R expressa un valor de potència en dB. Els pics amb un nivell inferior no es detectaran.

Paràmetres de detecció de fonamental

- dfund R (per defecte R=100) [10<->5000]

dóna el valor de la freqüència fonamental en Hz. Aquest és el valor que s'usa per determinar la mida de la finestra d'anàlisi actual quan el programa no ha pogut detectar-ne cap. En condicions normals sol resultar convenient donar el valor de la fonamental del començament del so ja que és una bona ajuda al programa. Aquest valor ha d'estar comprès entre els valors introduïts de mínima i màxima freqüència fonamental (-lfund i -hfund). Per a sons inharmonics s'usa aquest valor per determinar la mida de la finestra.

- lfund R (per defecte R=50) [10<->5000]

valor a partir del qual cal buscar la freqüència fonamental. No es trobaran els pics per sota d'aquest valor. Sols s'usa en el cas de representació harmònica.

- hfund R (per defecte R=1000) [10<->5000]

valor fins al qual cal buscar la freqüència fonamental. També s'usa solament en el cas de representació harmònica.

- maxe R (per defecte R=20) [0<->]

error màxim per acceptar una fonamental en una trama. La detecció de pitch utilitza aquest error com una manera per a mesurar la qualitat de cada candidat a fonamental. Si s'escull un valor molt alt, el programa trobarà un valor per a cada trama. Com major sigui aquest valor més tolerant serà el programa en acceptar una fonamental. S'usa sols en el cas de representació harmònica.

Paràmetres de continuació de pics

- freqd R (per defecte R=.45) [0<->1]

màxima desviació que es permet a la freqüència d'una determinada guia per a l'obtenció del següent pic de la trajectòria. R expressa un percentatge. Per a valors baixos d'aquest paràmetre sols s'acceptaran petits canvis entre dues trames consecutives. El fet d'estar expressat en percentatges fa que hi hagi una correcció proporcional a la freqüència. D'aquesta manera a l'augmentar la freqüència de la guia disminueix automàticament aquest valor.

- peakc R (per defecte R=.2) [0<->1]

contribució de la freqüència del pic previ d'una certa trajectòria en el valor de la freqüència del següent pic. Si aquest valor val 1, aleshores, significa que el pic previ definirà completament el valor guia. En aquest cas la freqüència fonamental actual no

s'usarà per trobar la freqüència de guia. Si l'opció és la 2, aleshores, el valor previ del pic no s'utilitza per a res.

- fundc R (per defecte R=1) [0<->1]
 contribució de la freqüència fonamental actual en la determinació de la freqüència de guia actual. Aquesta opció solament s'utilitza per a sons harmònics.

- npart N (per defecte N=60) [0<->]
 nombre d'harmònics que es buscaran a cada trama.

Paràmetres de neteja de parcials

- clean N (per defecte N=1) [0,1]
 opció per borrar les dades deterministes després de l'anàlisi. N=0, no borrar; N=1, borrar. Aquest procés d'esborrat permet eliminar les trajectòries que no formen part d'una parcial estable. Hi ha un cert marge a l'hora de considerar una parcial estable o no que ve donada pels valors de -minl i maxs.

- minl R (per defecte R=.1) [0<->]
 mida mínima d'una parcial (en segons). Els parcials de valor inferior seran borrades si s'ha escollit l'opció -clean 1.

- maxl R (per defecte R=.1) [0<->]
 valor màxim per al temps de desaparició per a un parcial donat (en segons). Valors inferiors al donat seran considerats com a buits a la parcial. Si s'ha escollit l'opció -clean 1 aquests buits seran omplerts interpolant els valors als seus extrems.

Paràmetres de l'anàlisi estocàstica

- stoc N (per defecte N=1) [0,1]
 opció per fer o no l'anàlisi estocàstica. Aquesta anàlisi és el que consumeix la major quantitat de temps en l'anàlisi global d'un so qualsevol. El primer cop que es fa l'anàlisi d'un so resulta útil escollir l'opció 0 (no fer anàlisi). D'aquesta manera l'usuari veurà si l'anàlisi determinista ha estat ben feta. Si és així sols caldrà reanalitzar el so fent-hi, ara si, el corresponent anàlisi estocàstica.

- ncoeff N (per defecte N=16) [2<->128]
 per a la representació estocàstica. Aquest nombre correspon al nombre de punts d'inflexió a l'envolupant de l'espectre. Nombre de coeficients.

Paràmetres de traçat

- debug N (per defecte N=0) [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
 N=0, no debug; N=1, inicialització del debug; N=2, debug de la detecció de pics; N=3, debug de la detecció del "pitch"; N=4, debug de la continuació dels pics; N=5, debug de la neteja dels parcials; N=6, debug de la síntesi determinista; N=7, debug de l'anàlisi estocàstica; N=8, debug de la síntesi estocàstica; N=9, debug d'anàlisi "top level"; N=10, debug tot.

A.2) Paràmetres utilitzats en l'anàlisi de la llibreria

LA 0:

format 1, stype 3, direct 1, swin 5.10, twin 4, rate 345, lfreq 23, hfreq 11000, magt 0.30, dfund 28, lfund 23, hfund 32, maxe 20.00, npart 104, freqd 0.45, peakc 0.00, fundc 1.00, clean 1, minl 0.30, maxs 0.05, stoc 1, ncoeff 128, resflt 800

LA 1:

format 1, stype 3, direct 1, swin 3.50, twin 0, rate 345, lfreq 50, hfreq 13000, magt 0.30, dfund 55, lfund 50, hfund 60, maxe 20.00, npart 101, freqd 0.45, peakc 0.00, fundc 1.00, clean 1, minl 0.30, maxs 0.05, stoc 1, ncoeff 128, resflt 800

LA 2:

format 1, stype 3, direct 1, swin 3.50, twin 0, rate 345, lfreq 100, hfreq 13000, magt 0.30, dfund 110, lfund 100, hfund 120, maxe 20.00, npart 78, freqd 0.45, peakc 0.00, fundc 1.00, clean 1, minl 0.30, maxs 0.05, stoc 1, ncoeff 128, resflt 800

LA 3:

format 1, stype 3, direct 1, swin 3.50, twin 0, rate 345, lfreq 215, hfreq 13000, magt 0.30, dfund 220, lfund 215, hfund 225, maxe 20.00, npart 46, freqd 0.45, peakc 0.00, fundc 1.00, clean 1, minl 0.30, maxs 0.05, stoc 1, ncoeff 128, resflt 800

LA 4:

format 1, stype 3, direct 1, swin 18.00, twin 4, rate 345, lfreq 430, hfreq 20000, magt 0.20, dfund 440, lfund 430, hfund 1000, maxe 20.00, npart 33, freqd 0.45, peakc 0.20, fundc 1.00, clean 1, minl 0.30, maxs 0.05, stoc 1, ncoeff 128, resflt 800

LA 5:

format 1, stype 3, direct 1, swin 20.00, twin 4, rate 345, lfreq 870, hfreq 20000, magt 0.10, dfund 880, lfund 870, hfund 890, maxe 20.00, npart 17, freqd 0.05, peakc 0.20, fundc 1.00, clean 1, minl 0.30, maxs 0.05, stoc 1, ncoeff 110, resflt 800

LA 6:

format 1, stype 3, direct 1, swin 20.00, twin 4, rate 345, lfreq 1750, hfreq 20000, magt 0.10, dfund 1760, lfund 1750, hfund 1775, maxe 20.00, npart 9, freqd 0.10, peakc 0.20, fundc 1.00, clean 1, minl 0.30, maxs 0.05, stoc 1, ncoeff 128, resflt 800

LA 7:

format 1, stype 3, direct 1, swin 18.00, twin 4, rate 345, lfreq 3500, hfreq 20000, magt 0.05, dfund 3520, lfund 3500, hfund 3540, maxe 20.00, npart 5, freqd 0.45, peakc 1.00, fundc 1.00, clean 1, minl 0.10, maxs 0.10, stoc 1, ncoeff 128, resflt 800

A.3) Polinomis modeladors de l'estirament de parcials

A continuació es detallen els polinomis modeladors del coeficient d'inharmonicitat, utilitzats en l'anàlisi de les notes de la llibreria.

LA 0:	$0.0012x^3 + 0.0289x^2 - 0.7162x + 2.1468$
LA 1:	$0.001315x^3 + 0.028896x^2 - 0.589668x + 2.0344$
LA 2:	$0.0034x^3 + 0.0688x^2 - 1.7036x + 5,4563$
LA 3:	$0.0237x^3 + 0.1968x^2 - 2.3913x + 4.6156$
LA 4:	$0.0803x^3 + 2.1583x^2 - 18.3467x + 35.1807$
LA 5:	$0.4282x^3 + 7.2456x^2 - 40.7189x + 50.8819$
LA 6:	$4.3973x^3 + 11.4322x^2 - 25.4413x + 23.0159$
LA 7:	$67.92x^2 + 172.742x - 256.155$

A.4) *Filtres del residu*

El banc consta de 8 filtres de freqüències de tall 20, 50, 125, 200, 350, 500, 650 i 800 Hz. Han estat obtinguts mitjançant el programa dissenyador "62" de l'Escola Tècnica Superior dels Enginyers de Telecomunicació. La seva implementació en el programa d'anàlisi i els valors dels seus coeficients es mostren tot seguit:

/*Aquests coeficients són el numerador i denominador de la funció de transferència. Els del numerador estan multiplicats per una constant. El disseny ha estat efectuat utilitzant el model de Butterworth i considerant velocitat de mostreig de 44100 Hz. */

```
float pFCoeff20Hz[10] = {0.9536716, -3.8146865, 5.7220297, -3.8146865,
0.9536716, 1, -3.90513689, 5.7198843, -3.72423533, 0.909489581};
```

```
float pFCoeff50Hz[10] = {0.9907409, -3.962964, 5.944446, -3.962964,
0.9907409, 1, -3.98139569, 5.94435995, -3.94453188, 0.981567626};
```

```
float pFCoeff125Hz[10] = {0.9770126, -3.90805, 5.862075, -3.90805, 0.9770126,
1, -3.95348949, 5.86154704, -3.86261101, 0.954553561};
```

float pFCoeff200Hz[10] = {0.9634737, -3.853895, 5.780842, -3.853895, 0.9634737, 1, -3.925584, 5.779508, -3.782205, 0.928282};

float pFCoeff350Hz[10] = {0.9369522, -3.747809, 5.621713, -3.747809, 0.9369522, 1, -3.86977625, 5.61774093, -3.62583827, 0.87787938};

float pFCoeff500Hz[10] = {0.9111528, -3.644611, 5.466917, -3.644611, 0.9111528, 1, -3.81397572, 5.45903463, -3.47523486, 0.830199406};

float pFCoeff650Hz[10] = {0.8860527, -3.544211, 5.316316, -3.544211, 0.8860527, 1, -3.75818537, 5.30336509, -3.33020398, 0.785089466};

float pFCoeff800Hz[16] = {0.64601724, -4.5221207, 13.5663622, -22.6106036, 22.6106036, -13.5663622, 4.5221207, -0.6460172, 1, -6.12809852, 16.1428576, -23.6912225, 20.9170037, -11.108441, 3.28524585, -0.417338284};

APÈNDIX B

Aquí es tracta el que fa referència a la interpolació. Primer, dels valors dels factors d'interpolació (tan de freqüències com de magnituds) emprats pel programa sintetitzador "Lee". I a continuació, es detalla el codi de les funcions relacionades amb la interpolació implementades en el programa "Lee".

B.1) *Valors dels factors d'interpolació*

Pel cas de fitxers separats una octava, N (separació en número de notes dels dos fitxers SMS interpolants) val 12, aleshores les expressions dels factors vistes a 5.3.1.1 donen els valors:

-Factor de freqüències: 0, 0.0595, 0.1225, 0.1892, 0.2599, 0.3348, 0.4142, 0.4983, 0.5874, 0.6818, 0.7818, 0.8877, 1

-Factor de magnituds: 0, 0.0833, 0.1667, 0.25, 0.3333, 0.4167, 0.5, 0.5833, 0.6667, 0.75, 0.8333, 0.9167, 1

B.2) Implementació de la interpolació

Detallo el codi de part de les funcions implicades en el procés d'interpolació (figura 5.8), Hybridize (l'"stretch" es calcula dins d'aquesta funció) i Fonamental. Abans, però, definim l'estructura en la qual s'implementa el tipus "frame", SMS_DATA.

```
typedef struct
{
float *pSmsData;      /* pointer to all SMS data */
long sizeData;      /* size of all the data */
float *pFFreqTraj;   /* frequency of sinusoids */
float *pFMagTraj;    /* magnitude of sinusoids */
float *pFPhaTraj;    /* phase of sinusoids */
long nTraj;          /* number of sinusoids */
float *pFStocGain;   /* gain of stochastic component */
float *pFStocCoeff; /* filter coefficients for stochastic component */
long nCoeff;         /* number of filter coefficients */
} SMS_DATA;
```

Extracte de la funció Hybridize que recull la interpolació de freqüències:

```
        /* INTERPOLACIÓ DE FREQUÈNCIES */
for (i = 0; i < iMaxPartials; i++)
    /* EXISTEIX EL PARCIAL ALS 2 "FRAMES" ? */
    if (i >= iMinPartials)
        newSmsRecord->pFFreqTraj[i] = newSmsRecord->pFFreqTraj[0] *
            stretch + newSmsRecord->pFFreqTraj[i-1];
    else
    {
        /* SÓN DIFERENTS DE ZERO ? */
        if (newSmsRecord->pFFreqTraj[i] &&
            newSmsRecordHyb->pFFreqTraj[i])
        {
            newSmsRecord->pFFreqTraj[i] =
                interpol(newSmsRecord->pFFreqTraj[i],
                    newSmsRecordHyb->pFFreqTraj[i], FactFreq);
            if (i == 0)
                fon = newSmsRecord->pFFreqTraj[i];
        }
    }
```

```

else
if (i)
    newSmsRecord->pFFreqTraj[i] =
    newSmsRecord->pFFreqTraj[0] * stretch
    + newSmsRecord->pFFreqTraj[i-1];

else
    /* CRIDA A LA FUNCIO FONAMENTAL */
    if (!Fonamental (newSmsRecord->pFFreqTraj,
    newSmsRecordHyb->pFFreqTraj, FactFreq,
                    i,iMaxPartials))
        newSmsRecord->pFFreqTraj[i] = fon;
}

```

Variables de la funció:

iMaxPartials: nº de parcials del fitxer SMS interpolant inferior

iMinPartials: nº de parcials del fitxer SMS interpolant superior

newSmsRecord: “frame” en curs del fitxer SMS inferior

newSmsRecordHyb: “frame” en curs del fitxer SMS superior

stretch i fon són dues variables globals la primera de les quals emmagatzema el valor del coeficient d'inharmonicitat, igual o més gran que 1 i la segona, un valor de la fonamental a aplicar en el cas que el “frame” en curs no permeti calcular-la (la seva obtenció es detalla a la següent funció).

Funcionament: El primer “loop” de la funció assegura que la interpolació s’efectuarà per a tots els parcials, el nombre màxim dels quals ve determinat pel fitxer SMS interpolant inferior. Si el nombre de parcial a tractar és més gran al nombre màxim de parcials continguts al fitxer SMS interpolant superior, s’aplica l’expressió corresponent al procés inferior dret de la figura 5.9. Si la freqüència dels dos parcials és diferent de zero, s’interpolen tot inicialitzant la variable global fon amb aquest valor. Si hi ha alguna freqüència diferent de zero, es crida la funció Fonamental a menys que l’ordre del parcial en curs sigui nul (la fonamental) on aleshores s’aplica el mencionat procés de la figura 5.9.

```
static int Fonamental (float *sms, float *smshyb, float konst, int n, int Maxpart)
```

```

{
  if (n > Maxpart)
  {
    if (sms[n] && smshyb[n])
    {
      if (n)
        sms[0] = interpol(sms[n]/(stretch*(n+1)),
                          smshyb[n]/(stretch*(n+1)),konst);
      else
      {
        sms[0] = interpol(sms[n],smshyb[n],konst);
        fon = sms[0]; /* fon és variable global */
      }
      return 1;
    }
    else
      return fonamental (sms, smshyb, konst, n+1, Maxpart);
  }
  else return 0;
}

```

Variables de la funció:

sms: freqüències del fitxer SMS interpolant inferior

smshyb: freqüències del fitxer SMS interpolant superior

konst: factor d'interpolació freqüencial

n: ordre del parcial

Maxpart: n° de parcials del fitxer SMS interpolant inferior

Funcionament: La funció Fonamental fa ús de la recursivitat. Per aquest motiu, la primera condició ens garanteix el seu correcte funcionament. Si existeixen les 2 freqüències corresponents als 2 parcials a interpolar, es calcula el valor de la fonamental a partir de l'harmònic en curs (independentment del seu ordre). La funció interpol interpola els seus 2 primers paràmetres amb un factor igual al seu tercer paràmetre.

APÈNDIX C

“Lee” no funciona a temps real. El gran nombre d’operacions que requereix el procés de síntesi ho impedeix. Ja hem comentat que les millores en el món dels microprocessadors fan que el problema tingui tendència a la baixa. En el moment d’escriure aquest projecte, utilitzant un Pentium a 100 kHz, sintetitzem 40 seg. de mel.lodia en 10 minuts de processament, aproximadament.

En aquest apèndix, parlem dels requisits necessaris per a incorporar una nova llibreria al programa “Lee” i de totes les transformacions permeses pel programa smsSynth, programa que he retocat a fi d’ajustar-lo a les nostres necessitats, que transforma i sintetitza el fitxer SMS.

C.1) Vull treballar amb la meva pròpia llibreria

Per a qui es trobi en aquest cas, especifico les condicions que han de complir els nous fitxers SMS per a poder formar part del programa sintetitzador lee.exe com a llibreria:

- 1) 8 fitxers SMS corresponents als La's del teclat (del La 0 al La 7). Han de tenir un nom com aquest, ax.sms on x és el número d'escala.
- 2) Han de ser representacions de fitxers de so mostrejats a 44.1 kHz i enregistrats en la dinàmica més forta possible ("fortissimo").
- 3) El nombre de parcials en un fitxer SMS ha de ser superior al de qualsevol altre fitxer de nota més aguda. De no ser així, es faria impossible la execució.

Aquestes són les condicions necessàries per a que el programa s'executi sense problemes. No hi ha cap restricció sobre la durada dels fitxers. Ara bé, per obtenir un so sintetitzat correcte, s'haurien de retocar els paràmetres de les transformacions exposades a l'apartat 5.3.3.

C.2) *Paràmetres de transformació de smsSynth*

smsSynth és un programa per a la transformació i síntesi de fitxers SMS. Se li subministra un fitxer de text amb els següents paràmetres:

- Time <número> (per defecte 0). Instant de temps del so sintetitzat.
- SmsFile <nom del fitxer> (per defecte NULL). El fitxer SMS a transformar i sintetitzar. (Paràmetre requerit).
- TimeOffset <número> (per defecte 0). Temps d'"offset", en segons, que ens endinsem en el fitxer SMS per a llegir-lo. Per exemple un TimeOffset 1 vol dir que es comença a llegir 1 segon dins del fitxer.
- Duration <número> (per defecte 0). Duració, en segons, del fitxer a utilitzar. Per exemple, una Duration de .5 vol dir que utilitza només .5 segons del fitxer. Observar que Duration es calcula abans de cap canvi degut a estirament del temps ("time stretch"). (Paràmetre requerit).
- AmpFn <número/funció> (per defecte 1). Escalat de l'amplitud del so sencer. Un valor igual a 1 no modifica l'amplitud original, un valor igual a 2 genera un so amb el doble d'amplitud del so original.
- AmpPartialsFn <número/funció> (per defecte 1). L'escalat d'amplitud a aplicar

als parcials del so. Aquest escalat es multiplica a AmpFn.

- AmpPartialsWeightFn <número/funció> (per defecte NULL). Determina el grau en que és afectat cada parcial per la transformació d'amplitut deguda a AmpPartialsFn. La funció cobreix tots els parcials independentment del marge especificat per la coordenada X. Un valor de Y de 1 significa que els parcials afectats són completament modificats i un valor de 0.5 pels mateixos parcials, que només es veuen afectats un 50% del canvi. Aquest paràmetre s'usa per a filtrar la component determinista del so i el seu efecte és força clar quan AmpPartialsFn es col.loca a 1. Si volem controlar parcials concrets, hem d'inicialitzar la coordenada X de 0 (fonamental) al nombre de parcials continguts al fitxer SMS, aleshores els valors de X corresponen als nombres dels parcials.

- AmpPartialsOddFn <número/funció> (per defecte NULL). Escalat d'amplitut aplicat als parcials senars . L'amplitut final dels parcials senars és el producte de AmpFn amb AmpPartialsFn amb AmpPartialsWeightFn i AmpPartialsOddFn.

- AmpPartialsEvenFn <número/funció> (per defecte NULL). Escalat d'amplitut aplicat als parcials parells . L'amplitut final dels parcials parells és el producte de AmpFn amb AmpPartialsFn amb AmpPartialsWeightFn i AmpPartialsEvenFn.

- AmpPartialsList <llista de parcials> (per defecte NULL). Amb aquest paràmetre podem especificar variacions sobre parcials concrets. Molt útil per modificar pocs parcials.

- AmpStocFn <número/funció> (per defecte NULL). Escalat d'amplitut aplicat a la component estocàstica.

- AmpStocWeightFn <número/funció> (per defecte NULL). Determina el grau en que és afectat cada coeficient estocàstic per la transformació d'amplitut deguda a AmpStocFn. La funció cobreix tots els coeficients estocàstics independentment del marge especificat per la coordenada X. Un valor de Y de 1 significa que els coeficients afectats són completament modificats i un valor de 0.5 pels mateixos coeficients, que només es veuen afectats un 50% del canvi. Aquest paràmetre s'usa per a filtrar la component estocàstica del so i el seu efecte és força clar quan AmpStocFn es col.loca a 1. Si volem controlar parcials concrets, hem d'inicialitzar la coordenada X de 0 (0 Hz) a la meitat de la velocitat de mostreig (22050 Hz), aleshores els valors de X corresponen a Hz.

- FreqPartialsFn <número/funció> (per defecte NULL). L'escalat de freqüència a aplicar als parcials del so.

- FreqPartialsWeightFn <número/funció> (per defecte NULL). Determina el grau en que és afectat cada parcial per la transformació d'amplitut deguda a FreqPartialsFn. La funció cobreix tots els parcials independentment del marge especificat per la

coordenada X. Un valor de Y de 1 significa que els parcials afectats són completament modificats i un valor de 0.5 pels mateixos parcials, que només es veuen afectats un 50% del canvi. Si volem controlar parcials concrets, hem d'inicialitzar la coordenada X de 0 (fonamental) al nombre de parcials continguts al fitxer SMS, aleshores els valors de X corresponen als nombres dels parcials.

- FreqPartialsOddFn <número/funció> (per defecte NULL). Escalat de freqüència aplicat als parcials senars . La freqüència final dels parcials senars és el producte de FreqPartialsFn amb FreqPartialsWeightFn i FreqPartialsOddFn.

- FreqPartialsEvenFn <número/funció> (per defecte NULL). Escalat de freqüència aplicat als parcials parells . La freqüència final dels parcials parells és el producte de FreqPartialsFn amb FreqPartialsWeightFn i FreqPartialsEvenFn.

- FreqPartialsStretchFn <número/funció> (per defecte NULL). Modificació de la distribució d'harmònics del so original comprimint-los o estirant-los. Un valor igual a 1 els deixa tal qual i un igual a 2, els estira progressivament de forma que la fonamental no s'altera però a mida que anem pujant, els harmònics són transposats en major grau. El darrer harmònic és transposat una octava superior a la seva freqüència original.

- FreqPartialsList <llista de parcials> (per defecte NULL). Amb aquest paràmetre podem especificar canvis a parcials individuals. Molt útil per modificar-ne un grapat.

- FreqPartialsModFreqFn <número/funció> (per defecte NULL). Freqüència de la modulació aplicada a la freqüència dels parcials.

- FreqPartialsModAmpFn <número/funció> (per defecte NULL). Amplitud de la modulació aplicada a la freqüència dels parcials.

- AmpPartialsModFreqFn <número/funció> (per defecte NULL). Freqüència de la modulació aplicada a l'amplitud dels parcials.

- AmpPartialsModAmpFn <número/funció> (per defecte NULL). Amplitud de la modulació aplicada a l'amplitud dels parcials.

- AmpStocModFreqFn <número/funció> (per defecte NULL). Freqüència de la modulació aplicada a l'amplitud dels coeficient estocàstics.

- AmpStocModAmpFn <número/funció> (per defecte NULL). Amplitud de la modulació aplicada a l'amplitud dels coeficient estocàstics.

- TimeStretchFn <número> (per defecte 1). Factor d'estirament temporal aplicat a les dades SMS. Un valor igual a 0.5 escurça el so a la meitat de la seva durada i un valor de 2, l'estira al doble de la durada original. Aquesta modificació no afecta la freqüència del so.

- SndFile <nom del fitxer> (per defecte NULL). El fitxer de so a sintetitzar.
(Paràmetre requerit).

Sintaxi dels valors dels paràmetres:

<nom del fitxer> ex: /Local/LocalSounds/Sounds/flute-C4.snd

<número> pot ser un enter o un float ex: 4.3, ex: 10

<número/funció> pot ser un número o un seguit de parells ordenats. Els valors de x han de ser creixents.

Vàries transformacions poden efectuar-se alhora i sintetitzar-se al mateix fitxer de so. Cada grup de paràmetres, cada event, ha de ser separat pel paràmetre -Time. Només s'utilitzarà el primer fitxer de so declarat.

REFERÈNCIES

[Rossing, 90] Rossing, Thomas D. (1990), The Science of Sound, Addison-Wesley 2nd Edition

[Fletcher, 91] Fletcher, Neville i Thomas Rossing (1991). The Physics of Musical Instruments, Springer Verlag

[MIDI 1.0] MIDI 1.0 Detailed Specification (1990), The International MIDI Association Document Version 4.4

[Roads, 96] Roads, Curtis (1996), The Computer Music Tutorial, The MIT Press

[Olson, 67] Olson, Harry F. (1967), Music, physics and Engineering, Dover Publications

- [Núñez, 92] Núñez, Adolfo (1992), *Informática y Electrónica Musical*, Editorial Paraninfo
- [Palomo, 95] Palomo, Miguel (1995), *El Estudio de Grabación Personal*, Editorial Amusic
- [Serra, 89] Serra, Xavier (1989), *A System for Sound Analysis/Transformation/Synthesis based on a Deterministic plus Stochastic Decomposition*, CCRMA Stanford University
- [Serra, 96] Serra, Xavier (1996), *Musical Sound Modeling with Sinusoids plus Noise*, capítol del llibre “Musical Signal Processing”, Sweets & Zeitlinger Publishers (llibre en preparació)
- [Slaney, 96] Slaney, Malcolm, Michele Covell i Bud Lassiter (1996) *Automatic Audio Morphing*, International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Atlanta
- [Polansky, 96] Polansky, Larry (1996), *Spectral Mutation in SoundHack*, Computer Music Journal, Summer 1996, The MIT Press
- [Tellman, 96] Tellman, Edwin, Lippold Haken i Bryan Holloway (1995), *Timbre Morphing using the Lemur Representation*, Journal of the Audio Engineering Society, September 1995
- [Aitken, 95] Aitken, Peter i Scott Jarol (1995), *Visual C++ Multimedia*, Coriolis Group Books
- [Smith, 96] Smith, Julius O. (1996), *Physical Modeling Synthesis Update*, Computer Music Journal, Summer 1996, The MIT Press
- [Mathworks, 93] *Matlab for windows 4.0, 1984-1993* The Mathworks Inc.
- [Cook, 94] Cook, Perry i Gary Scavone (1994), *Spectro 3.02*, CCRMA Stanford University

[Úbeda, 95] Úbeda, Luís i Sonia Comajuan (1995), Sistemas discretos 1995, Dpt. Teoria del senyal i comunicacions, Universitat Politècnica de Catalunya

EXEMPLES DE SONS

Aquests exemples els podeu trobar al “web” de l’Institut Universitari Audiovisual:
<http://www.iaa.upf.es/eng/recerca/mit/projects/jmsola.html>

Exemple 1: Aplicació de la tècnica SMS sobre un La 5 “forte”.

- exemple1.1-> so original
- exemple1.2-> so sencer sintetitzat
- exemple1.3-> component determinística sintetitzada
- exemple1.4-> component estocàstica sintetitzada

Exemple 2: Obtenció d'una nova freqüència (Re# 3 “forte”) a partir de dos mètodes, transposició i interpolació.

exemple2.1-> Re# 3 original

exemple2.2-> Re# 3 transposat a partir de La 2

exemple2.3-> Re# 3 interpolat a partir de La 2 i La 3

Exemple 3: Interrupció del curs natural del so per a obtenir la durada desitjada (notes implicades: La 5, Si 5 i Do 6). S'utilitza una envolupant d'amplitut.

exemple3.1-> envolupant d'amplitut teòrica (figura 5.12)

exemple3.2-> envolupant d'amplitut pràctica (figura 5.13)

Exemple 4: Comparació entre diferents dinàmiques d'una mateixa nota (pas de “pianissimo” a “fortissimo”) pel cas d'un “sampler” i del sintetitzador “Lee” (nota implicada: La 2).

exemple4.1-> dinàmica "sampler"

exemple4.2-> dinàmica "Lee"

Exemple 5: Arpegi global que comprèn tot el teclat (de La 0 a La 7) pel “sampler”

i pel sintetitzador "Lee". L'arpegi és de 7^a disminuïda.

exemple5.1-> arpegi "sampler"

exemple5.2-> arpegi "Lee"

Exemple 6: Transformacions alternatives a aplicar sobre el so del piano amb l'objectiu d'evolucionar-ne el timbre (notes implicades: La₃, Si₃, Do₄, La₃, Re_{#4}, La₃ i La_{#3}).

exemple6.1-> mel.lodia normal (sense alteracions del timbre)

exemple6.2-> mel.lodia transformada ("glissando" entre Si₃ i Do₄, "vibrato" sobre La₃, estirament progressiu d'harmònics sobre Re_{#4} i morf amb veu entre La₃ i La_{#3}).

Testpian-> Test complet del teclat. Els exemples 4 i 5 conjuntament sintetitzats pel "Lee".

Preludi-> Preludi de la Partita 1 (BWV825) de J. S. Bach (1685-1750) interpretat per John Sankey i sintetitzat pel "Lee".